

Análisis descriptivo de viabilidad técnica, regulatoria y socioeconómica para la transición digital de radiodifusión: Caso Ecuador

Descriptive Analysis of Technical, Regulatory, and Socioeconomic Feasibility for the Digital Transition of Broadcasting: The Case of Ecuador

Juan José Pérez Insuasti, Víctor Manuel Flores Andino.

Juan José Pérez Insuasti

SICAP Consultoría Académica y Profesional. Riobamba, Ecuador.

Grupo de Investigación Quarks

Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Escuelas Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de Informática y Electrónica.

perez.insuasti.juan.jose@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4825-1269>

Víctor Manuel Flores Andino

Instituto Superior Universitario Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología Superior en Electrónica, Automatización y Telecomunicaciones. Riobamba, Ecuador.

Grupo de Investigación Quarks.

Ingeniero en Electrónica y Control. Escuela Politécnica Nacional.

victor.flores@istcarloscisneros.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-5686-6864>

Recibido: 2026/02/19

Aceptado: 2026/03/20

Publicado: 2026/04/15

DOI: 10.5281/zenodo.19431954

Abstract

Introduction: The transition to digital broadcasting represents one of the most complex challenges facing the telecommunications sector in Latin America. Ecuador currently operates under an exclusively analog framework regulated by ARCOTEL's FM and AM Technical Standards, with no provisions for migration toward digital standards. **Objective:** This article presents a descriptive analysis of the technical, regulatory, socioeconomic, and economic feasibility of digital broadcasting transition in Ecuador, evaluating four standards: Digital Radio Mondiale (DRM), Digital Audio Broadcasting Plus (DAB+), HD Radio (IBOC), and IP/5G Broadcasting. **Methodology:** Through a non-systematic bibliographic review based on the analysis-synthesis method, academic sources, ITU technical documents, and comparative experiences from Belgium, Croatia, Colombia, the United States, Mexico, and Brazil were examined. **Results:** Results demonstrate that no single standard is sufficient in isolation: DRM is best suited for digitalizing AM stations and ensuring coverage in rural, Amazonian, and Andean regions; DAB+ most effectively addresses densely populated urban centers; HD Radio offers the smoothest regulatory transition by operating within existing FM and AM concessions without requiring additional spectrum; and IP/5G Broadcasting provides the greatest multimedia potential but is structurally dependent on mobile infrastructure unavailable in remote areas. Equipment and cost analysis confirms that DRM presents the lowest economic barrier for rural and community broadcasters: \$60,000–\$130,000 with no proprietary licensing fees; DAB+ requires investments of \$120,000–\$500,000 viable only under shared multiplex models, HD Radio entails recurring Xperi licensing costs that limit accessibility for small operators, and IP/5G Broadcasting, with investments of \$5,000–\$50,000, is viable solely as a complementary distribution layer. **Conclusion:** A phased multi-standard strategy is proposed: DRM as the priority national standard (2026–2028), DAB+ and HD Radio in urban centers (2029–2032), and IP/5G Broadcasting as an urban complementary layer (2032–2035), complemented by multimode receiver policies to guarantee universal service continuity across the entire Ecuadorian territory. **General area of study:** Communications. **Specific area of study:** Digital Broadcasting.

Keywords: digital radio broadcasting, Digital Radio Mondiale, DAB+, spectrum regulation, digital divide.

Resumen

Introducción: La transición hacia la radiodifusión digital representa uno de los desafíos más complejos del sector de las telecomunicaciones en América Latina. Ecuador opera actualmente bajo un marco exclusivamente analógico regulado por las Normas Técnicas de FM y AM de ARCOTEL, sin ninguna disposición para la migración hacia estándares digitales. **Objetivo:** Este artículo presenta un análisis descriptivo de viabilidad técnica, regulatoria, socioeconómica y económica para la transición digital de la radiodifusión en Ecuador, evaluando cuatro estándares: Digital Radio Mondiale (DRM),

Digital Audio Broadcasting Plus (DAB+), HD Radio (IBOC) e IP/5G Broadcasting. **Metodología:** Mediante una revisión bibliográfica no sistemática basada en el método de análisis-síntesis, se examinaron fuentes académicas, documentos técnicos de la UIT y experiencias comparadas de Bélgica, Croacia, Colombia, Estados Unidos, México y Brasil. **Resultados:** Los resultados demuestran que ningún estándar resulta suficiente de manera aislada: DRM es más adecuado para la digitalización de emisoras AM y la cobertura de zonas rurales, amazónicas y andinas; DAB+ responde mejor a los centros urbanos densamente poblados; HD Radio ofrece la transición regulatoria más fluida al operar dentro de las concesiones FM y AM existentes sin requerir espectro adicional; e IP/5G Broadcasting ofrece el mayor potencial multimedia pero depende estructuralmente de infraestructura móvil inexistente en zonas remotas. El análisis de equipamiento y costos confirma que DRM es la opción de menor barrera económica para emisoras rurales y comunitarias: \$60.000–\$130.000 sin licencias propietarias, DAB+ requiere inversiones de \$120.000–\$500.000 viables solo bajo modelos de multiplex compartido, HD Radio implica costos recurrentes por licencia Xperi que limitan su accesibilidad para operadores pequeños, e IP/5G Broadcasting, con inversiones de \$5.000–\$50.000, resulta viable únicamente como capa complementaria. **Conclusión:** Se propone una estrategia multiestándar escalonada en tres fases: DRM como estándar prioritario (2026–2028), DAB+ y HD Radio en centros urbanos (2029–2032), e IP/5G Broadcasting como complemento urbano (2032–2035), articulada con políticas de receptores multimodo para garantizar la universalidad del servicio en todo el territorio ecuatoriano. **Área de estudio general:** Comunicaciones. **Área de estudio específica:** Radiodifusión Digital.

Palabras claves: radiodifusión digital, Digital Radio Mondiale, DAB+, regulación espectral, brecha digital.

Introducción

La transformación digital de los sistemas de comunicación y radiodifusión, constituye uno de los procesos más relevantes y complejos de la contemporaneidad. Este fenómeno abarca desde la transición tecnológica de las infraestructuras de transmisión, hasta la reconfiguración de los ecosistemas mediáticos, con profundas implicaciones técnicas, regulatorias, económicas y sociales. En este contexto, la viabilidad de dicha transición no puede analizarse de manera uniforme, pues las realidades regionales imponen condicionantes particulares, que determinan tanto el ritmo como la forma en que estos cambios se producen.

El ecosistema de radiodifusión sonora en Ecuador presenta una marcada predominancia del servicio FM sobre el de AM. Según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones del Ecuador ARCOTEL con corte a 2020, el país contaba con 1.171 estaciones concesionadas de TV & Video y radiodifusión sonora, de las cuales 1.057 operaban en Frecuencia Modulada y 114 en Amplitud Modulada. Esta proporción refleja el proceso histórico de migración desde AM hacia FM, que caracterizó al sector en las últimas tres décadas, dejando a la banda AM en una posición marginal pero

estratégicamente relevante para la cobertura de zonas rurales y remotas. Las provincias que concentraban mayor número de emisoras eran Azuay con 104, Guayas con 101, Manabí con 89, Loja con 87 y Pichincha con 86, lo que evidencia una distribución geográfica relativamente descentralizada que incluye provincias de la sierra, costa y zona austral [1].

En cuanto al marco regulatorio vigente, la Norma Técnica FM de ARCOTEL establece 100 frecuencias en la banda 88–108 MHz, organizadas en seis grupos y distribuidas en 22 Áreas de Operación Independiente [2]. A finales de 2024, ARCOTEL convocó un nuevo Proceso Público Competitivo Equitativo para la concesión de más de 6.000 frecuencias de radio AM, FM y televisión abierta por un período de 15 años [3], proceso que constituye la mayor reorganización del espectro radioeléctrico ecuatoriano en años recientes, y que ocurre sin ninguna disposición normativa sobre transición hacia estándares digitales.

La digitalización de la radiodifusión ha avanzado de manera desigual a nivel mundial. Mientras algunos países europeos debaten activamente el apagado de la radio FM en favor del estándar DAB+ (Digital Audio Broadcasting), los resultados son dispares: en Bélgica se advierte que, una transición apresurada desestabilizaría el mercado y excluiría digitalmente a grupos vulnerables [4], mientras que en Croacia, con apenas un 0,8% de penetración de dispositivos DAB+ en hogares, las condiciones para dicho apagado aún no están dadas [5]. En América Latina, países como Colombia enfrentan el desafío de seleccionar el estándar de radio digital más adecuado a sus realidades técnicas y geográficas, garantizando cobertura sin interferir con la transmisión analógica vigente [6]. La evaluación técnica de los estándares IBOC y DRM+ en la ciudad de Cali, mediante simulación en XIRIO, reveló que ambos presentan capacidades similares en cobertura, eficiencia espectral y calidad de señal en modo FM híbrido [7].

A nivel técnico, estudios sobre el sistema DRM (Digital Radio Mondiale) en varias regiones de Europa, destacan la importancia de considerar los niveles de ruido atmosférico en bandas de baja y media frecuencia, para planificar redes de radiodifusión digital en territorios remotos con escasa infraestructura [8]. El análisis de cobertura de los estándares DRM30, DRM+ y HD Radio (IBOC) en el cantón Riobamba, Ecuador, mediante simulación en Xirio, demuestran cobertura satisfactoria en toda el área evaluada, con sensibilidad del receptor superior a -30 dBm [9].

Paralelamente, la expansión de la conectividad de banda ancha, emerge como condición estructural para el desarrollo de la economía digital, especialmente en zonas rurales de países en desarrollo. El uso común de infraestructura entre operadores móviles, es una estrategia viable para reducir costos y ampliar cobertura, aunque persisten barreras técnicas, regulatorias y socioeconómicas, que limitan su implementación sostenible [10]. En el contexto africano, el despliegue de redes 5G para acceso a datos es una oportunidad para reducir la brecha digital, aunque requiere marcos de prueba adaptados a realidades locales en sectores como salud, agricultura y educación [11]. A escala de los países BRICS, los panoramas de Brasil e India ilustran la diversidad de trayectorias en materia de acceso a

internet, evidenciando brechas de género, urbano-rurales y desafíos regulatorios propios de economías emergentes, tanto para redes móviles como para sistemas de radiodifusión [12] [13].

En el ámbito mediático, la transición digital también redefine los modelos de producción, distribución y sostenibilidad de los medios de comunicación. Las industrias audiovisuales europeas operan en redes globales de producción, que articulan actores locales, nacionales e internacionales, donde los marcos regulatorios y la concentración territorial en clústeres urbanos, resultan determinantes para la creación de valor [14]. Desde una perspectiva metropolitana, las denominadas E-Gateways digitales, establecen estrategias para integrar economías locales en circuitos globales, mediante infraestructura digital, transferencia tecnológica y alianzas estratégicas [15]. En el Sur Global, los medios públicos y comunitarios enfrentan retos singulares: en Jamaica, la efectividad del servicio público de radiodifusión, está condicionada por factores sociopolíticos que limitan su vocación participativa [16], mientras que en Zimbabue, la apertura del espectro radiofónico desde 2020, ofrece iniciativas comunitarias y universitarias con potencial democratizador, aunque con frágiles condiciones de sostenibilidad [17] [18]. A ello se suma el auge de emprendimientos periodísticos digitales que, pese a operar en entornos de alta incertidumbre económica y regulatoria, buscan consolidar un periodismo independiente y resiliente [19].

Los servicios 5G Multicast Broadcast (5MBS), estandarizados por 3GPP, representan un avance significativo frente a las comunicaciones punto a punto tradicionales, al habilitar transmisiones eficientes punto a multipunto. Evaluados mediante el simulador Vienna SLS en escenarios rurales, urbanos y vehiculares, los modos unicast (CLSM), multicast (OLSM) y broadcast (SISO) muestran que el multicast equilibra el rendimiento en densidades medias, mientras el broadcast garantiza cobertura mínima en alta carga o movilidad. La incorporación de MIMO 4×4 mejora hasta 0,7 Mbps y 5,5 dB sobre SISO, consolidando 5MBS como solución escalable y confiable [20]. En cuanto a su validación práctica, se ha diseñado un piloto extremo a extremo de código abierto basado en herramientas 5G-MAG y la infraestructura SDR del proyecto europeo 6G-SANDBOX SNS, cuya estandarización nativa en New Radio se concretó en Release 17. Este piloto, orquestado mediante el Trial Network Lifecycle Manager, valida el rendimiento real de MBS y sienta bases para evoluciones hacia 6G [21]. Paralelamente, un testbed SDR desplegado sobre la red TDT de la Generalitat Valenciana demuestra la viabilidad del 5G Broadcast basado en LTE para distribuir contenido multimedia lineal a dispositivos fijos y móviles, con alta resiliencia y capacidad para transmitir información de emergencia a escala [22].

Es por todo esto que, el presente artículo propone un análisis descriptivo de viabilidad técnica, regulatoria y socioeconómica, para la transición digital de la radiodifusión, integrando estas diversas dimensiones con el fin de ofrecer una visión comprehensiva de los desafíos y oportunidades que caracterizan esta tecnología de comunicación a escala global y regional.

Metodología

El presente estudio adopta un enfoque descriptivo basado en el método de análisis-síntesis, orientado a examinar la viabilidad técnica, regulatoria y socioeconómica de la transición hacia la radio digital en Ecuador, con énfasis en el estándar DRM y su complementariedad con DAB+, HD Radio e IP/5G Radio Broadcasting. Se trata de una investigación bibliográfica de revisión no sistemática, que integra y contrasta fuentes académicas, técnicas y normativas, provenientes de diversas regiones del mundo, para construir un marco analítico aplicable al contexto ecuatoriano.

La recolección de información se realizó mediante la consulta de bases de datos académicas como Scopus, IEEE Xplore, Google Scholar y ScienceDirect, así como de documentos técnicos emitidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Unión Africana de Telecomunicaciones (ATU), el consorcio DRM y organismos reguladores de telecomunicaciones de América Latina. Se consultaron adicionalmente informes de mercado de firmas especializadas como Grand View Research y Fortune Business Insights, junto con documentos normativos de (ARCOTEL) [2] [3].

Las palabras clave utilizadas para la búsqueda fueron: *digital radio broadcasting, Digital Radio Mondiale, DRM standard, DAB+, HD Radio, FM switchover, radio digital América Latina, transición radiodifusión digital, radio digital Ecuador, spectrum management, community radio digital, rural broadcasting, radio digital developing countries, DRM DAB HD Radio dual strategy, digital divide broadcasting, IP/5G Radio Broadcasting, eMBMS, LTE, 5G Broadcast, 3GPP Rel-17.*

Los criterios de inclusión consideraron publicaciones en español e inglés disponibles entre 2015 y 2026, priorizando estudios empíricos, revisiones de literatura, reportes técnicos y documentos de política regulatoria, relacionados con la digitalización de la radiodifusión en contextos geográficos y socioeconómicos comparables al ecuatoriano. Se excluyeron publicaciones anteriores a 2015 salvo en casos de relevancia histórica o conceptual justificada.

El análisis se estructuró en tres dimensiones: técnica, que examina las características de los estándares de radio digital y su adecuación a las condiciones geográficas y de infraestructura de Ecuador; regulatoria, que revisa el marco normativo vigente y las experiencias internacionales en materia de política espectral y transición digital; y socioeconómica, que evalúa las implicaciones para los radiodifusores, las audiencias y las comunidades en contextos de desigualdad de acceso y recursos limitados.

Resultados

A) Dimensión técnica: características de DRM, DAB+, HD Radio e IP/5G Radio Broadcasting frente a la geografía ecuatoriana

El estándar DRM-30 fue desarrollado específicamente para las bandas de modulación de amplitud, operando en Onda Larga, Onda Media y Onda Corta por debajo de los 30 MHz, lo que lo convierte en una solución técnicamente adecuada para entornos geográficos complejos [9] [23] [24]. Ecuador, con su diversidad territorial que comprende la región Amazónica, la cordillera andina y zonas costeras de baja densidad poblacional, presenta condiciones en las que, las frecuencias bajas ofrecen mayor penetración y cobertura que las tecnologías de banda VHF. En este sentido, DRM se posiciona como el estándar más viable para la digitalización de emisoras AM existentes, y para garantizar cobertura en áreas remotas donde la infraestructura de transmisión es escasa o inexistente, tal como lo señalan Varlamov et al. [8] respecto a la planificación de redes DRM en territorios de difícil acceso.

Además es de resaltar que, DRM+ presenta una apertura para su uso en la banda FM, pero lo hace utilizando únicamente la mitad del ancho de banda disponible (100 de 200 kHz) [25] [26] [27] [28] [29]. Esto restringe su capacidad a tres canales de audio y un canal de datos, una oferta considerablemente inferior a la del estándar DAB+ [30] [31] [32] [33]. Donde este último, facilita la multiplexación de diez o más servicios de alta calidad en un solo canal digital, operando en la banda VHF III para la señal de transmisión [34] [35]; lo que lo convierte en una alternativa superior para entornos urbanos con alta demanda de canales simultáneos y servicios multimedia avanzados.

Estas experiencias internacionales confirman que, ninguno de los dos estándares resulta suficiente de manera aislada. Países como China, Indonesia e India han optado por el sistema DRM [36] [37], así como pruebas de este sistema en Sudáfrica [38]. Mientras que, el sistema DAB+ está ampliamente aprobado e implementado, principalmente en Europa y Australia. Noruega, Suiza, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Australia lideran el despliegue, siendo obligatorio en coches nuevos dentro de la UE. Otros países con implementación incluyen Francia, Malta, República Checa, Polonia y, más recientemente, el desarrollo en Grecia y España [39] [40] [41] [42].

Esto se complementa a que Indonesia y Sudáfrica han optado por una estrategia dual DRM+DAB+ [43] [44] [45], enfoque que la Unión Africana de Telecomunicaciones (ATU) y el Consorcio DRM recomiendan para el conjunto de países africanos [46] [47] [48] [49] [50]. La lógica de esta estrategia es técnicamente coherente: DRM cubre la digitalización de emisoras AM y la radiodifusión en zonas rurales y remotas, mientras que DAB+ concentra su despliegue en áreas urbanas densamente pobladas que requieren mayor capacidad de canales. Esta complementariedad resulta especialmente pertinente para Ecuador, cuyo territorio combina grandes centros urbanos como Quito, Guayaquil y Cuenca con extensas regiones rurales y montañosas de baja densidad y difícil acceso.

La digitalización de la radiodifusión avanza de forma desigual: en Europa, el apagado FM genera debates por exclusión digital [4] y baja penetración tecnológica [5]; en América Latina, países como Colombia y Ecuador evalúan estándares como IBOC, DRM+ y HD Radio con resultados técnicos satisfactorios [6] [7] [9]. El ruido atmosférico es clave en zonas remotas [8]. La expansión de banda ancha enfrenta barreras regulatorias y socioeconómicas [10], mientras 5G abre oportunidades en África [11] y los BRICS evidencian brechas de género y conectividad [12] [13]. En el ámbito mediático, regulación, sostenibilidad y democratización condicionan los medios públicos, comunitarios y digitales [14] [15] [16] [17] [18] [19].

Los servicios 5G Multicast Broadcast (5MBS), estandarizados por 3GPP, habilitan transmisiones eficientes punto a multipunto. Evaluados en escenarios rurales, urbanos y vehiculares, el modo multicast equilibra el rendimiento en densidades medias y el broadcast garantiza cobertura mínima en alta carga; MIMO 4x4 mejora hasta 0,7 Mbps y 5,5 dB sobre SISO [20]. Su validación práctica se realiza mediante un piloto extremo a extremo de código abierto basado en 5G-MAG y SDR del proyecto 6G-SANDBOX SNS, sentando bases para evoluciones hacia 6G [21]. Un testbed SDR sobre la red TDT de la Generalitat Valenciana confirma además la viabilidad del 5G Broadcast para distribución multimedia resiliente en dispositivos fijos y móviles [22].

Un análisis pertinente se presenta en la Tabla 1, Tabla 2 y Figura 1, donde se comparan los parámetros técnicos en el espectro que comprenden las frecuencias de AM y FM, VHF y UHF, respaldados en datos técnicos provenientes de las normativas técnicas de ARCOTEL, DRM, HD Radio, DAB+ e IP/5G Radio Broadcasting.

Figura 1.
Tecnologías de Radiodifusión Digital frente a la Geografía Ecuatoriana..

Tabla 1: Dimensión Técnica de Radiodifusión FM en Ecuador: Situación actual y comparación con estándares digitales.

Aspecto	FM analógica (ARCOTEL)	DRM+	DAB+	HD Radio (IBOC)	IP/5G Broadcasting
Banda de operación	88–108 MHz (100 frecuencias, separación 200 kHz)	Onda Larga, Media, Corta (<30 MHz); opera en FM con 100 kHz de ancho	VHF III (~1.500 kHz por canal)	88–108 MHz (coexiste con FM analógica en la misma frecuencia)	Bandas de datos móviles (700 MHz, 800 MHz, 3,5 GHz según espectro 5G asignado)
Ancho de banda	220 kHz estereofónico / 180 kHz monofónico	100 kHz en FM (mitad del canal FM actual)	~1.500 kHz por multiplex	400 kHz total (±200 kHz alrededor de portadora FM)	Variable; depende del ancho de banda asignado al operador móvil
Canales simultáneos	1 canal por frecuencia asignada	Hasta 3 canales de audio + 1 canal de datos en FM	10 o más servicios simultáneos	1 canal principal HD + hasta 7 subcanales digitales (HD2–HD8)	Ilimitado en teoría; limitado por capacidad del servidor y red
Cobertura geográfica	22 Áreas de Operación Independiente (provincias y subregiones)	Alta penetración en montaña y selva (frecuencias bajas)	Óptimo en zonas urbanas densas	Similar a FM analógica; cobertura híbrida analógica-digital simultánea	Depende de la infraestructura 4G/5G; limitada en zonas rurales y amazónicas
Aplicabilidad en Ecuador	Infraestructura existente en todas las provincias	Compatible con emisoras AM existentes; adecuado para Amazonía y Andes	Ideal para Quito, Guayaquil, Cuenca	Aplicable a emisoras FM existentes con mínima inversión en transmisor	Viable en ciudades con cobertura 5G; requiere acuerdos con operadoras móviles
Sistema de datos	RDS (subportadora 57 kHz, 1.187,5 bit/s)	Canal de datos digital integrado	Servicios multimedia avanzados	HD-PAD: texto, álbum, tráfico, alertas de emergencia en tiempo real	Streaming de audio/video, metadatos enriquecidos, servicios interactivos completos
Intensidad de campo protegida	≥54 dBμV/m estereofónico (cobertura principal)	Planificación según ruido atmosférico (bandas LF/MF)	Planificación en VHF III	Igual que FM analógica; señal digital embebida en los laterales del canal	No aplica; depende de cobertura celular y nivel de señal de datos
Tolerancia de frecuencia	±2 kHz en portadora principal	Mayor estabilidad digital	Mayor estabilidad digital	Mayor estabilidad digital; sincronización automática	No aplica al espectro radioeléctrico tradicional
Distorsión armónica	Máx. 0,5% con modulación al 100%	Mínima (codificación digital)	Mínima (codificación digital)	Mínima (codificación digital AAC+/HDC)	Nula en origen; calidad condicionada por latencia y jitter de red
Licencias / costos	Marco concesional ARCOTEL vigente	Sin licencias propietarias	Requiere licencias de tecnología	Requiere licencia propietaria iBiquity/Xperi (costo por emisora)	Sin licencia de espectro radioeléctrico; requiere contratos con ISP/operadora 5G
Receptores requeridos	Receptores FM convencionales (amplia penetración)	Nuevos receptores DRM (baja penetración actual)	Nuevos receptores DAB+ (baja penetración)	Receptores HD Radio (disponibles en autos nuevos; baja penetración en hogares)	Smartphone, tablet, computador o radio IP; alta penetración urbana
Compatibilidad con norma actual	Marco vigente es exclusivamente analógico FM	Requiere nueva norma técnica complementaria	Requiere nueva norma técnica complementaria	Requiere norma técnica complementaria; modo híbrido facilita transición gradual	Requiere marco regulatorio específico para radiodifusión por redes de datos

Nota: Tabla creada a partir de datos provenientes de: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52].

Tabla 2: Dimensión Técnica de Radiodifusión AM en Ecuador: Situación actual y comparación con estándares digitales.

Aspecto	AM analógica en Ecuador	DRM en bandas AM	HD Radio / IBOC Hybrid AM	IP/5G Broadcasting
Bandas de operación	Onda Media (AM): 530–1.710 kHz; Onda Corta (OC): 3–30 MHz	Opera en OM (526,5–1.606,5 kHz), OC (3–30 MHz) y OL (148,5–283,5 kHz)	535–1.705 kHz (OM); coexiste con señal analógica AM en la misma frecuencia	Bandas de datos móviles (independiente del espectro AM)
Número de estaciones	114 estaciones AM concesionadas a nivel nacional (ARCOTEL, 2020)	Reutiliza las mismas frecuencias AM asignadas actualmente	Reutiliza frecuencias AM existentes en modo híbrido analógico-digital	Sin restricción de frecuencias; opera sobre infraestructura de red de datos
Ancho de banda por canal	9–10 kHz (OM) / variable en OC	Hasta 20 kHz en OM; flexible según modo de operación	±15 kHz alrededor de la portadora AM (señal digital en los laterales)	Variable; determinado por el plan de datos del usuario y capacidad de red
Canales simultáneos	1 canal de audio por frecuencia	Hasta 4 canales de audio + datos por frecuencia	1 canal principal AM + hasta 4 subcanales digitales (HD2–HD5)	Ilimitado; depende de la capacidad del servidor de streaming
Calidad de audio	Baja; susceptible a interferencias atmosféricas, ruido eléctrico y desvanecimiento	Calidad comparable a FM estereofónica; codificación AAC+ o CELP	Calidad FM en receptor HD; calidad AM analógica como respaldo automático	Calidad de CD o superior (hasta 320 kbps o streaming lossless) según plan contratado
Cobertura geográfica	Alta para zonas rurales, amazónicas y andinas por propagación en frecuencias bajas	Mantiene y mejora la misma cobertura geográfica con calidad digital	Cobertura similar a AM analógica; digital limitada a áreas con mejor señal	Cobertura condicionada a red 4G/5G; crítica en zonas rurales y fronteras ecuatorianas
Penetración en relieve complejo	Superior a FM: franquea cordilleras y selva amazónica	Conserva la misma ventaja de propagación de la banda AM	Conserva propagación AM; señal digital más susceptible a interferencias en zonas montañosas	Muy limitada en Amazonía y áreas andinas remotas sin cobertura móvil
Infraestructura existente	Torres de transmisión AM, antenas de onda media, transmisores analógicos	Compatible con torres y antenas existentes; requiere solo actualización del transmisor	Compatible con infraestructura AM existente; requiere actualización del excitador/transmisor	No requiere infraestructura de radiodifusión; usa torres de telefonía móvil existentes
Sistema de datos	No contempla servicios de datos integrados	Canal de datos digital integrado: texto, imágenes, EPG, alertas de emergencia	HD-PAD: metadatos de programa, texto, imágenes y servicios de emergencia	Servicios de datos completos: audio, video, interactividad, geolocalización
Distorsión y ruido	Alta susceptibilidad a ruido atmosférico e industrial	Corrección de errores digital elimina prácticamente el ruido	Reducción significativa de ruido en modo digital; analógico como respaldo en zonas de sombra	Nula distorsión analógica; calidad condicionada por estabilidad de conexión a internet
Receptores disponibles	Receptores AM de amplia penetración y bajo costo en hogares rurales	Receptores DRM de disponibilidad limitada y costo moderado en el mercado actual	Receptores HD Radio (presentes en automóviles nuevos; penetración doméstica muy baja)	Smartphone o radio IP; alta penetración urbana, baja en zonas rurales sin conectividad
Distribución geográfica	Concentrada en provincias con mayor población: Azuay (104), Guayas (101), Manabí (89), Loja (87), Pichincha (86)	Misma distribución geográfica; prioridad de migración en provincias amazónicas y fronteras	Misma distribución AM; mayor impacto en ciudades medianas con cobertura digital viable	Concentrada en áreas urbanas con cobertura 5G; expansión rural condicionada al Plan Nacional de Conectividad
Costos de operación	Elevados en transmisores AM de alta potencia (consumo energético)	Reducción de hasta 80% en consumo energético respecto a transmisores AM analógicos	Reducción moderada de consumo; transmisor híbrido requiere mayor potencia que DRM puro	Costos de operación bajos (servidor de streaming + ancho de banda); sin gastos de espectro
Licencias tecnológicas	Sin licencias propietarias en el estándar analógico	Sin licencias propietarias: estándar abierto de la UIT	Requiere licencia propietaria iBiquity/Xperi; costo variable según potencia de emisora	Sin licencia de espectro; requiere acuerdo comercial con proveedor de conectividad

Vulnerabilidad al apagado	Alto riesgo de obsolescencia por migración de audiencias a FM e internet	Transición digital extiende vida útil y relevancia de las emisoras AM existentes	Modo híbrido protege la audiencia analógica durante la transición	Dependencia total de conectividad a internet; vulnerable a cortes de red y apagones digitales
----------------------------------	--	--	---	---

Nota: Tabla creada a partir de datos provenientes de: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52].

Los datos mostrados en la Tabla 3 y Figura 2 conforman que, **DRM30**, opera en bandas ya asignadas a emisoras AM existentes (MF y HF), sin necesidad de espectro adicional, con conflicto mínimo y total compatibilidad con infraestructura actual, lo que lo convierte en la ruta más directa de modernización para las 114 estaciones AM del país, especialmente en zonas rurales y amazónicas. **DRM+** encuentra su mayor oportunidad en VHF Banda I y II, aprovechando el espectro liberado por el apagón televisivo analógico y coexistiendo con FM sin conflictos graves, siendo el estándar de mayor viabilidad técnica y regulatoria para Ecuador por ser abierto y sin licencias propietarias. **HD Radio (IBOC)** opera exclusivamente dentro del canal FM o AM ya concesionado, embebiendo la señal digital en las subportadoras laterales sin requerir espectro adicional, lo que lo hace el estándar de menor conflicto espectral para la transición en Ecuador. **IP/5G Broadcasting** no ocupa espectro radioeléctrico de radiodifusión tradicional, sino que utiliza la infraestructura de redes de datos móviles mediante protocolos como eMBMS (LTE) o 5G Broadcast (3GPP Rel-17). Su principal restricción en Ecuador no es espectral sino de cobertura: las zonas amazónicas, andinas remotas y fronteras carecen de la infraestructura 4G/5G necesaria para garantizar continuidad del servicio. **DAB+** enfrenta el escenario más complejo: compite directamente con ISDB-T en VHF Banda III, generando conflicto alto durante la transición televisiva; su alternativa en Banda L encuentra presión creciente de servicios 5G. Esto lo posiciona como la opción técnicamente más costosa y regulatoriamente más difícil de implementar en el contexto ecuatoriano actual. Para **ISDB-T**, se presenta una situación de doble filo: es el estándar con mayor presencia espectral activa en Ecuador, ocupando tanto VHF Banda III como UHF, pero precisamente esa amplitud genera el principal conflicto de la tabla al colisionar con DAB+ durante la transición. Una vez completado el apagón analógico, el conflicto se reduce considerablemente en UHF, donde ISDB-T queda como tecnología dominante sin competencia directa. Su posición es, por tanto, la de estándar televisivo digital ya consolidado institucionalmente, cuya coexistencia problemática no es con lo analógico, que está siendo desplazado, sino con otros estándares digitales que aspiran al mismo espectro liberado [53] [54].

Tabla 3. Coexistencia por banda de Frecuencia.

Banda	Rango	Análogo activo	Digital coexistente	HD Radio (IBOC)	IP/5G Broadcasting	Nivel de conflicto
LF	148,5 – 283,5 kHz	No (Región 2 UIT)	DRM-30	No aplicable	No aplicable	Ninguno
MF (OM)	540 – 1.700 kHz	AM analógica	DRM-30 híbrido	IBOC Hybrid AM (mismo canal AM)	No aplicable	Bajo (mismo canal; receptor debe ser compatible)

HF (OC)	2,3 – 26,1 MHz	AM analógica	DRM-30 híbrido	No contemplado en OC	No aplicable	Bajo (mismo canal)
VHF Banda I	47 – 88 MHz	TV NTSC (en apagón)	DRM+ independiente	No contemplado en esta banda	No aplicable	Bajo tras apagón analógico
VHF Banda II	88 – 108 MHz	FM analógica	DRM+, HD Radio IBOC	IBOC Hybrid FM (mismo canal FM; señal digital en subportadoras laterales)	Complementario vía app/streaming paralelo	Bajo: IBOC coexiste en mismo canal sin espectro adicional
VHF Banda III	174 – 216 MHz	TV NTSC (en apagón)	ISDB-T, DAB+	No contemplado	No aplicable	Alto: conflicto ISDB-T vs DAB+ durante transición
VHF Banda III ext.	216 – 240 MHz	Ninguno	DAB+	No contemplado	No aplicable	Bajo: banda despejada
UHF	470 – 698 MHz	TV NTSC (en apagón)	ISDB-T	No contemplado	5G Sub-1 GHz comparte borde inferior de esta banda (700 MHz)	Bajo tras apagón; medio en borde 700 MHz con 5G
Banda L	1.452 – 1.492 MHz	Ninguno	DAB+	No contemplado	Potencial interferencia con servicios móviles 5G adyacentes	Medio: presión creciente de servicios móviles
Datos móviles (4G/5G)	700 MHz / 2,1 GHz / 3,5 GHz	No aplica (espectro de datos)	No aplica	No aplica	Plataforma nativa de IP/5G Broadcasting (eMBMS/5G BC)	Bajo interno; depende de acuerdos con operadoras

Nota: Tabla creada a partir de datos provenientes de: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54].

Figura 2.
Distribución de Frecuencias en Radiodifusión Analógica y Digital en Ecuador.

B) Dimensión regulatoria: marco normativo y experiencias comparadas

La revisión de experiencias internacionales evidencia que, el marco regulatorio constituye un factor determinante en el éxito o fracaso de las transiciones hacia la radio digital. En Bélgica, Evens [4] demuestra que, la ausencia de un marco neutral en plataformas y la imposición de plazos acelerados para el apagado de FM, generan inestabilidad en el mercado y riesgo de exclusión digital para grupos vulnerables. En Croacia, la falta de apoyo institucional y las condiciones no competitivas para el ingreso a redes DAB+ han derivado en una adopción mínima del nuevo estándar, evidenciando que la sola disponibilidad tecnológica no garantiza la transición [5]. En Colombia, Rico-Martínez et al. [6] identifican como desafío prioritario la selección del estándar apropiado, que maximice cobertura sin interferir con la transmisión analógica existente, un dilema que Ecuador comparte plenamente.

En el caso ecuatoriano, ARCOTEL es el organismo competente para la gestión del espectro radioeléctrico y la regulación de los servicios de radiodifusión. Hasta la fecha, Ecuador no ha adoptado formalmente ningún estándar de radio digital, ni ha establecido una hoja de ruta para el apagado analógico, lo que representa tanto una limitación como una oportunidad: la ausencia de compromisos previos facilita el diseño una estrategia escalonada y contextualizada, evitando los errores observados en experiencias comparadas. La regulación deberá contemplar mecanismos de incentivo para la migración tecnológica de emisoras pequeñas y comunitarias, cuya capacidad financiera es reducida, así como estándares de interoperabilidad, que faciliten el desarrollo de receptores multimodo accesibles para la población.

La Tabla 4 revela que Ecuador carece de cualquier norma técnica digital para radiodifusión sonora: DRM, DAB+, HD Radio e IP/5G Broadcasting, requieren marcos regulatorios inexistentes que ARCOTEL deberá construir desde cero. Sin embargo, los cinco estándares presentan complejidades regulatorias muy distintas. HD Radio es el de menor fricción institucional, pues opera dentro de las concesiones FM y AM ya vigentes sin requerir nuevo espectro ni proceso concesional, aunque implica el pago de licencias propietarias a Xperi, aspecto que la normativa ecuatoriana no contempla. DRM hereda la infraestructura concesional AM existente y, al ser estándar abierto de la UIT, evita ese costo, pero exige coordinación multilateral fronteriza por la propagación transfronteriza de sus frecuencias. DAB+ impone la mayor carga institucional al requerir un nuevo régimen de concesión de multiplexes y enfrentar conflictos espectrales con ISDB-T durante la transición televisiva. IP/5G Broadcasting escapa completamente al marco concesional radioeléctrico tradicional, operando bajo acuerdos con operadoras móviles privadas, lo que genera incertidumbre sobre su reconocimiento formal como servicio de radiodifusión en la Ley Orgánica de Comunicación. En conjunto, se evidencia que el principal obstáculo para la digitalización radial en Ecuador no es técnico sino regulatorio: ningún estándar puede implementarse legalmente sin una reforma normativa previa.

Tabla 4: Dimensión Regulatoria Marco normativo ecuatoriano para FM y AM, y comparación con estándares digitales internacionales.

Aspecto	FM analógica (ARCOTEL)	AM analógica (Ecuador)	Marco requerido para DRM	Marco requerido para DAB+	Marco requerido para HD Radio (IBOC)	Marco requerido para IP/5G Broadcasting
Organismo regulador	ARCOTEL	ARCOTEL	ARCOTEL (nueva norma técnica)	ARCOTEL (nueva norma técnica)	ARCOTEL + MINTEL (norma complementaria)	ARCOTEL + MINTEL + operadoras móviles
Norma técnica vigente	Norma Técnica FM Analógica (deroga Res. 866-CONARTEL-99 y RTV-973-29-CONATEL-2014)	Norma técnica AM analógica (Plan Nacional de Frecuencias)	Inexistente; debe emitirse conforme UIT-R BS.1514	Inexistente; debe emitirse conforme normas UIT-R para DAB+	Inexistente; debe emitirse conforme estándar NRSC-5 (iBiquity/Xperi)	Inexistente; requiere marco de radiodifusión sobre redes IP (3GPP Rel-17)
Banda de frecuencias regulada	88–108 MHz	530–1.710 kHz (OM) y 3–30 MHz (OC)	OM, OC, OL y banda FM parcial	VHF III (174–240 MHz)	88–108 MHz (FM) y 530–1.705 kHz (AM); mismo canal concesionado	Espectro de datos móviles: 700 MHz / 2,1 GHz / 3,5 GHz
Canalización establecida	100 frecuencias; separación 200 kHz	Separación 9 kHz (OM) según norma UIT	Canalización DRM según UIT-R BS.1514	Bloques de ~1.500 kHz en VHF III	Usa canalización FM/AM existente; sin nueva canalización requerida	No aplica canalización radioeléctrica tradicional
Grupos de frecuencias	6 grupos (G1–G6); G1–G4: 17 frecuencias; G5–G6: 16 frecuencias	Sin agrupación equivalente a norma FM	Planificación por zonas según cobertura geográfica	Planificación de multiplexes urbanos	Compatible con los grupos G1–G6 existentes; sin reordenamiento	Cobertura definida por celdas 4G/5G; sin grupos de frecuencias
Áreas de operación	22 Áreas de Operación Independiente (FA001–FZ001)	Distribución por provincias	Aplicación de las mismas áreas como base	Nuevas áreas de cobertura multiplex urbano	Mismas 22 áreas; cobertura idéntica a la concesión FM/AM vigente	Áreas de cobertura definidas por operadora móvil; no coinciden con áreas ARCOTEL
Estándar digital adoptado	Ninguno	Ninguno	No adoptado formalmente	No adoptado formalmente	No adoptado formalmente	No adoptado formalmente
Plan de apagado analógico	No existe	No existe	No definido	No definido	No definido; modo híbrido elimina necesidad de apagón inmediato	No aplica; convive permanentemente con analógico
Proceso concesional	Proceso Público Competitivo Equitativo (ARCOTEL, 2024): más de 6.000 frecuencias por 15 años	Incluido en el mismo proceso concesional 2024	Requiere actualización del marco concesional	Requiere nuevo régimen de concesión de multiplexes	Puede adosarse a la concesión FM/AM existente con modificación técnica menor	Requiere acuerdo comercial con operadora móvil; no sigue proceso concesional ARCOTEL
Convenios fronterizos	Convenios binacionales Ecuador–Colombia y Ecuador–Perú para FM	Coordinación UIT para OM en zonas fronterizas	Coordinación multilateral obligatoria (OM/OC cruzan fronteras)	Coordinación bilateral en zonas fronterizas VHF	Sin nuevos convenios; hereda los del canal FM/AM concesionado	Coordinación entre operadoras móviles transfronterizas; marco ITU-T/3GPP
Estaciones comunitarias	Reconocidas en Ley Orgánica de Comunicación; asignación en áreas zonales	Reconocidas en el mismo marco legal	Régimen especial de incentivo para migración	Requieren asociación en multiplex; mayor complejidad	Transición técnicamente accesible; requiere solo actualización del transmisor	Alta barrera de entrada: depende de infraestructura de operadora privada
Protección contra interferencias	Atenuación mínima 80 dB; relaciones cocanal (37 dB)	Parámetros de protección según norma UIT para OM	Nuevos parámetros UIT-R	Nuevos parámetros en VHF III según UIT-R	Parámetros NRSC-5; señal digital debe mantenerse 25 dB	Sin parámetros de interferencia radioeléctrica; riesgo de

	estéreo) y canal adyacente definidas		BS.1660 para DRM		bajo portadora FM analógica	congestión de red de datos
Intercambio de frecuencias	Permitido con estudio de ingeniería que demuestre no interferencia	Permitido bajo el mismo principio general	Base legal existente para reordenar espectro AM hacia DRM	Base legal existente para asignar VHF III	No requiere intercambio; opera en mismo canal ya asignado	No aplica; gestión de espectro de datos es competencia de operadoras
Neutralidad tecnológica	No contemplada en norma vigente	No contemplada en norma vigente	Debe incorporarse en nueva norma digital	Debe incorporarse en nueva norma digital	Debe incorporarse; facilita adopción sin cambio de concesión	Requiere reconocimiento explícito como modalidad de radiodifusión en LOC
Licencias tecnológicas	Sin licencias propietarias	Sin licencias propietarias	Sin licencias propietarias: estándar abierto UIT	Requiere licencias de tecnología (Via Broadcast / WorldDMB)	Requiere licencia propietaria iBiquity/Xperi; costo por emisora según potencia	Sin licencia de espectro; costo por ancho de banda contratado con operadora
Referencia internacional	UIT-R BS.450 (FM analógica)	UIT-R BS.560 (OM analógica)	UIT-R BS.1514; experiencias Indonesia y Sudáfrica	ETSI EN 300 401; experiencias Flandes y Croacia	NRSC-5 (EE.UU., México, Brasil); FCC como referencia regulatoria principal	3GPP Release 17 (5G Broadcast); experiencias piloto en Europa y Corea del Sur
Lección comparada aplicable	Evens [4]: marco neutral evita inestabilidad en transición	Ncube y Ndlovu [19]: sostenibilidad limitada sin marco regulatorio	Rico-Martínez et al. [6]: selección de estándar sin interferir analógico	Šlentić y Mučalo [5]: adopción mínima sin apoyo institucional	Experiencia latinoamericana (México, Brasil): adopción gradual con bajo impacto concesional	Modelos europeos de radio híbrida (Radio DNS): convergencia IP sin reemplazar espectro

Nota: Tabla creada a partir de datos provenientes de: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52].

C) Dimensión socioeconómica: acceso, sostenibilidad e inclusión

La viabilidad socioeconómica de la transición digital en Ecuador está condicionada por la estructura del ecosistema radiofónico nacional, caracterizado por una alta proporción de emisoras comunitarias, indígenas y de pequeño alcance, especialmente en zonas rurales y amazónicas. Este perfil es consistente con los hallazgos de Kibinda et al. [10], quienes advierten que las barreras económicas y regulatorias afectan desproporcionadamente a los operadores de menor escala en países en desarrollo, limitando su capacidad de adaptación tecnológica. En este contexto, DRM ofrece ventajas socioeconómicas significativas frente a DAB+: opera sin licencias propietarias, puede aprovechar infraestructura de transmisión existente, y resulta accesible para emisoras con recursos limitados.

Desde la perspectiva de las audiencias, la experiencia flamenca alerta sobre las barreras financieras que enfrenta la ciudadanía para adquirir nuevos dispositivos receptores, un problema agudizado en contextos de menor poder adquisitivo. La planificación de una estrategia dual escalonada para Ecuador, deberá contemplar políticas activas de subsidio o incentivo para la adopción de receptores digitales, priorizando la asequibilidad, y evitando que la transición profundice la brecha digital existente entre zonas urbanas y rurales, tal como señalan Banda et al. [11] en relación con la necesidad de marcos de adopción tecnológica adaptados a realidades locales.

La Tabla 5 evidencia que ningún estándar digital se adapta de forma universal al ecosistema radiofónico ecuatoriano, caracterizado por una alta proporción de emisoras comunitarias, rurales e indígenas con recursos limitados. DRM emerge como el estándar socialmente más equitativo: mantiene empleos, reutiliza infraestructura existente, no requiere licencias propietarias y es el único que reduce activamente la brecha digital al cubrir zonas amazónicas y andinas sin conectividad a internet. DAB+ concentra sus beneficios en emisoras urbanas con mayor capacidad financiera, ampliaría la brecha territorial y complejiza la supervivencia de emisoras comunitarias al exigirles asociarse en multiplexes. HD Radio representa una transición socioeconómicamente estable para emisoras FM y AM medianas: preserva audiencias analógicas y empleos durante la migración, aunque la licencia propietaria Xperi constituye una barrera real para estaciones comunitarias de bajo presupuesto. IP/5G Broadcasting ofrece el mayor potencial multimedia y publicitario en entornos urbanos conectados, pero es el estándar de mayor riesgo social: excluye sistemáticamente a adultos mayores, comunidades indígenas y zonas rurales sin cobertura móvil, y hace dependiente a la emisora de infraestructura que no controla.

Tabla 5: Dimensión Socioeconómica Implicaciones para radiodifusores, audiencias y comunidades en Ecuador.

Aspecto	Contexto ecuatoriano	DRM	DAB+	HD Radio (IBOC)	IP/5G Broadcasting
Tipo de emisoras beneficiadas	Alta proporción de emisoras comunitarias, indígenas y de pequeño alcance rural	Emisoras AM rurales, comunitarias con recursos limitados	Emisoras urbanas con mayor capacidad financiera	Emisoras FM y AM de mediano alcance con capacidad de inversión moderada	Emisoras urbanas con acceso a infraestructura digital y audiencias conectadas
Costo de migración	Variable; emisoras pequeñas tienen recursos limitados	Bajo: sin licencias propietarias, reutiliza infraestructura AM existente	Alto: requiere nuevos transmisores VHF III y licencias	Medio: actualización del transmisor existente más pago de licencia Xperi por emisora	Bajo en infraestructura propia; costo continuo por contrato de datos con operadora móvil
Acceso a infraestructura	La Norma establece estaciones locales (altura máx. 36 m) y repetidoras	Compatible con infraestructura de baja potencia existente	Requiere nueva infraestructura multiplex	Compatible con torres y antenas FM/AM ya concesionadas	Depende de infraestructura de operadora móvil; la emisora no la controla
Cobertura de poblaciones rurales	22 áreas independientes incluyen cantones y parroquias remotas	Cubre zonas andinas, amazónicas y fronterizas	Limitado a áreas urbanas densas	Similar a FM/AM analógica; no amplía cobertura geográfica	Muy limitada: excluye zonas sin cobertura 4G/5G (Amazonía, frontera)
Brecha digital	Zonas rurales sin conectividad (Amazonía, frontera)	Reducción de brecha: señal de mayor alcance geográfico	Ampliaría brecha si se implementa solo en ciudades	Neutro: no amplía ni reduce la brecha geográfica existente	Riesgo alto de ampliar brecha: refuerza desigualdad entre zonas conectadas y no conectadas
Asequibilidad de receptores	Receptores FM convencionales de bajo costo y amplia penetración	Nuevos receptores DRM de costo moderado y baja disponibilidad actual	Receptores DAB+ de mayor costo; riesgo de exclusión digital	Receptores HD Radio presentes en automóviles nuevos; baja penetración doméstica y rural	Smartphone con datos; alta penetración urbana pero condicionada a plan de datos activo
Grupos vulnerables	Adultos mayores, comunidades indígenas, zonas de bajo ingreso	Riesgo de exclusión si no hay políticas de subsidio	Mayor riesgo de exclusión por costo de dispositivos	Riesgo moderado: adultos mayores sin automóvil nuevo quedan excluidos	Riesgo alto: adultos mayores, comunidades indígenas y hogares sin smartphone o sin plan de datos

Empleo en el sector	Operadores de estaciones locales, técnicos, productores de contenido	Mantenimiento de empleos existentes con capacitación técnica moderada	Posible reducción de estaciones individuales por multiplexación	Mantenimiento de empleos; requiere capacitación técnica en codificación HD	Reorientación del perfil técnico hacia gestión de plataformas digitales y streaming
Inclusión comunitaria	Emisoras comunitarias como actores clave del ecosistema radiofónico	Favorece emisoras comunitarias pequeñas	Requiere asociación en multiplex; mayor complejidad organizativa	Accesible para emisoras comunitarias con concesión FM; barrera económica por licencia propietaria	Alta barrera: emisoras comunitarias dependen de terceros (operadora móvil) para distribuir su señal
Ingresos publicitarios	Dependencia de publicidad local en FM	Transición gradual sin pérdida abrupta de alcance	Riesgo de disminución inicial de alcance durante transición	Estabilidad publicitaria: audiencia analógica y digital coexisten durante transición	Potencial de nuevos ingresos digitales (publicidad segmentada, interactividad) pero audiencia rural excluida
Educación y salud pública	Radio como medio de comunicación de emergencia y educación rural	Mantiene cobertura en zonas sin internet; canal de datos para alertas de emergencia	Limitado a zonas con infraestructura DAB+	Incorpora canal de datos para alertas y emergencias en zonas de cobertura FM/AM	Capacidad multimedia avanzada en zonas conectadas; inoperante en emergencias con corte de red
Experiencia internacional aplicable	Sin precedente local de transición digital	Colombia: desafío de estándar; Kibinda et al. [10]: barreras en países en desarrollo	Croacia: baja adopción por falta de apoyo institucional	México y Brasil: adopción gradual con impacto mínimo sobre concesiones existentes	Modelos europeos de radio híbrida (RadioDNS, BBC Sounds): convergencia sin reemplazar espectro tradicional

Nota: Tabla creada a partir de datos provenientes de: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52].

D) Propuesta de hoja de ruta para Ecuador

La Tabla 6 sintetiza una hoja de ruta multiestándar escalonada en tres fases que responde coherentemente a las conclusiones técnicas, regulatorias y socioeconómicas del análisis. La estrategia parte de un principio fundamental: ningún estándar único puede atender la diversidad territorial y demográfica de Ecuador, por lo que la secuencia de implementación es tan importante como la elección tecnológica. La Fase 1 (2026–2028) prioriza DRM para la digitalización de emisoras AM existentes y la garantía de cobertura universal en zonas andinas, amazónicas y fronterizas, aprovechando infraestructura existente sin licencias propietarias. La Fase 2 (2029–2032) incorpora DAB+ en los principales centros urbanos: Quito, Guayaquil y Cuenca, para satisfacer la demanda de canales múltiples y servicios multimedia, complementado con HD Radio para emisoras FM y AM de mediana potencia que requieren transición gradual sin nuevo espectro. La Fase 3 (2032–2035) integra IP/5G Broadcasting como capa adicional en ciudades con cobertura 5G consolidada, sin pretender sustituir la radiodifusión terrestre. Transversalmente, la política de receptores multimodo que integre los cuatro estándares constituye la condición más crítica para evitar la fragmentación tecnológica y garantizar que ninguna audiencia: rural, indígena o urbana, quede excluida durante el prolongado período de coexistencia analógico-digital que caracterizará inevitablemente esta transición.

Tabla 6: Propuesta de Hoja de Ruta Para Ecuador — Estrategia multiestándar escalonada (2026–2035).

Elemento	Fase 1 (2026–2028) DRM prioritario	Fase 2 (2029–2032) DAB+ urbano + HD Radio FM	Fase 3 (2032–2035) IP/5G Broadcasting	Transversal (todas las fases)
Estándar tecnológico	DRM en bandas AM/OM/OC y opcionalmente FM	DAB+ en VHF III para multiplexes urbanos; HD Radio en emisoras FM y AM de mediana potencia	IP/5G Broadcasting como capa complementaria en ciudades con cobertura 5G consolidada	Receptores multimodo DRM + DAB+ + HD Radio + radio IP
Área geográfica prioritaria	Todo el territorio nacional: Amazonía, Andes, costa rural, zonas fronterizas	Quito (FP001), Guayaquil (FG001), Cuenca (FA001) y ciudades intermedias	Ciudades con infraestructura 5G: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato	Articulación nacional–urbana–digital en todas las etapas
Emisoras objetivo	Emisoras AM existentes, estaciones comunitarias, indígenas y rurales	Emisoras FM urbanas con capacidad financiera (DAB+); emisoras FM/AM medianas con concesión vigente (HD Radio)	Emisoras urbanas con audiencias conectadas y modelos publicitarios digitales	Todas las emisoras del ecosistema según su capacidad y contexto geográfico
Acción regulatoria ARCOTEL	Emitir norma técnica DRM; revisar Plan Nacional de Frecuencias para bandas AM	Emitir norma técnica DAB+; establecer régimen de multiplexes urbanos; incorporar estándar NRSC-5 para HD Radio	Establecer marco de radiodifusión sobre redes IP/5G; reconocimiento formal en Ley Orgánica de Comunicación	Marco de neutralidad tecnológica; política de receptores multimodo; coordinación con MINTEL y operadoras móviles
Infraestructura requerida	Actualización de transmisores AM a DRM (compatible con sitios existentes)	Nuevos transmisores VHF III para DAB+; actualización de excitadores FM/AM para HD Radio	Acuerdos con operadoras móviles para capacidad eMBMS/5G Broadcast; servidores de streaming institucional	Mantenimiento de red FM analógica durante todo el período de transición
Espectro involucrado	Bandas AM (530–1.600 kHz) y segmento FM parcial para DRM+	VHF III (174–240 MHz) para DAB+; 88–108 MHz y 530–1.705 kHz para HD Radio	Espectro de datos móviles (700 MHz / 2,1 GHz / 3,5 GHz); sin espectro radioeléctrico propio	Banda FM 88–108 MHz en operación analógica concurrente
Política de receptores	Incentivos fiscales para importación de receptores DRM asequibles	Incentivos para receptores DAB+ urbanos y receptores HD Radio en vehículos nuevos	Fomento de radio híbrida (RadioDNS) en smartphones; garantía de acceso sin datos para zonas rurales	Regulación de interoperabilidad multimodo desde Fase 1; exigencia progresiva a fabricantes e importadores
Financiamiento	Fondos públicos (ARCOTEL), cooperación internacional UIT, recursos propios de emisoras	Inversión privada de operadores urbanos; fondos concursables para DAB+; licencias HD Radio asumidas por emisora	Modelos mixtos con operadoras 5G; fondos de acceso universal para zonas sin cobertura	Mecanismos mixtos público-privados; exenciones tributarias para emisoras comunitarias
Capacitación	Formación técnica a operadores de emisoras AM y comunitarias en DRM	Formación en gestión de multiplexes DAB+; capacitación en codificación HD Radio (AAC+/HDC)	Formación en gestión de plataformas digitales, streaming y métricas de audiencia digital	Programas académicos en universidades técnicas; ESPOCH, EPN, ESPE como referentes nacionales
Indicadores de avance	N° de emisoras AM migradas a DRM; cobertura territorial DRM (% de población)	N° de multiplexes DAB+ operativos; N° de emisoras HD Radio activas; canales digitales urbanos	N° de emisoras con servicio IP/5G activo; cobertura 5G en áreas de radiodifusión (% territorio)	Penetración de receptores multimodo; encuestas de audiencia digital nacionales anuales
Marco normativo de referencia	Norma Técnica FM ARCOTEL vigente como base; UIT-R recomendaciones DRM	UIT-R para DAB+; NRSC-5 para HD Radio; experiencias de México, Brasil e Indonesia	3GPP Release 17 (5G Broadcast); modelos RadioDNS de Europa y Corea del Sur	Ley Orgánica de Comunicación; convenios binacionales Ecuador–Colombia y Ecuador–Perú
Riesgo principal	Resistencia de emisoras AM a invertir; baja disponibilidad de receptores DRM	Costo elevado de infraestructura DAB+; carga de licencia propietaria HD Radio para emisoras pequeñas	Dependencia de infraestructura de terceros (operadoras); exclusión de zonas sin cobertura 5G	Fragmentación tecnológica si los receptores no son multimodo

Mitigación del riesgo	Subsidios, exenciones tributarias, plazos flexibles de migración	Multiplex compartido para reducir costos DAB+; fondo de compensación para licencias HD Radio en emisoras comunitarias	Obligación de cobertura rural en contratos 5G; radio híbrida como solución de continuidad ante cortes de red	Regulación de interoperabilidad de dispositivos desde Fase 1; estándar mínimo de recepción multimodo
------------------------------	--	---	--	--

Nota: Tabla creada a partir de datos provenientes de: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52].

E) Equipamiento requerido y precios de referencia por estándar de radiodifusión digital

La Tabla 7 evidencia que, la inversión tecnológica para la digitalización radiofónica varía significativamente según el estándar adoptado y el tipo de emisora. DRM se posiciona como la opción de menor barrera de entrada para emisoras AM, dado que reutiliza infraestructura existente: torres, antenas de onda media y líneas de transmisión, y no requiere licencias propietarias, con costos concentrados en la actualización del excitador y el transmisor, que oscilan entre \$8.000 y \$80.000 según potencia. DAB+ exige la inversión más elevada y estructuralmente nueva: multiplexor, antena VHF III, torre y línea de transmisión representan componentes que en muchos casos deben construirse desde cero, elevando el costo total a rangos de \$120.000–\$500.000. HD Radio presenta una inversión intermedia para emisoras FM y AM de mediana potencia, con la particularidad de que la licencia propietaria Xperi introduce un costo recurrente anual de \$5.000–\$8.000 que se extiende indefinidamente y que ningún otro estándar impone. IP/5G Broadcasting es el de menor inversión en infraestructura propia: \$5.000–\$50.000 según escala, pero sustituye el costo de capital por un gasto operativo continuo en contratos de datos y CDN que depende de terceros, lo que compromete la autonomía operativa de la emisora.

Tabla 7. Equipamiento requerido y precios de referencia por estándar de radiodifusión digital.

Equipo	DRM (AM/FM)	DAB+	HD Radio (IBOC)	IP/5G Broadcasting
Excitador / Modulador digital	Excitador DRM30/DRM+: \$8.000–\$25.000 (Rhode & Schwarz, Nautel, Ampegon)	Excitador DAB+: \$15.000–\$40.000 (Rohde & Schwarz SX series, Nautel)	Excitador HD Radio IBOC: \$12.000–\$35.000 (Nautel, GatesAir, Broadcast Electronics)	Servidor de streaming (encoder IP): \$2.000–\$8.000 (Barix, Tieline, Comrex)
Transmisor principal	Transmisor DRM AM 10 kW: \$40.000–\$80.000; DRM+ FM 1 kW: \$15.000–\$30.000 (Nautel, Ampegon, Rohde & Schwarz)	Transmisor DAB+ 1 kW: \$25.000–\$60.000; 5 kW: \$80.000–\$150.000 (Rohde & Schwarz, Nautel, Elenos)	Transmisor HD Radio 10 kW: \$50.000–\$120.000 (Nautel NVLT, GatesAir Flexiva, Harris)	No aplica transmisor radioeléctrico; CDN/streaming server: \$3.000–\$15.000
Transmisor de respaldo	20–30% del costo del transmisor principal	20–30% del costo del transmisor principal	20–30% del costo del transmisor principal	Servidor de respaldo redundante: \$2.000–\$6.000
Codificador de audio	Codificador AAC+/CELP DRM: integrado en excitador o externo \$3.000–\$8.000 (WorldCast, BW Broadcast)	Codificador AAC+ DAB+: \$5.000–\$15.000 por canal; multiplex completo \$20.000–\$50.000	Codificador HDC (propietario Xperi): integrado en excitador o licencia software \$2.000–\$5.000/año	Codificador HLS/AAC streaming: \$1.000–\$4.000 (Liquidsoap, Icecast, hardware dedicado)
Multiplexor	No requerido en DRM básico; opcional en DRM multi-canal: \$5.000–\$12.000	Multiplexor DAB+ (ensamble): \$20.000–\$60.000 (Rohde & Schwarz, Worldcast Audemat)	No requerido; señal integrada en excitador IBOC	No aplica; función de servidor de streaming

Antena transmisora	Antena AM onda media (existente reutilizable): \$0–\$5.000 actualización; Antena DRM+ FM: \$3.000–\$10.000	Antena VHF III DAB+: \$8.000–\$25.000 (Kathrein, Antennas International)	Antena FM existente reutilizable: \$0; adaptador de antena: \$500–\$2.000	No aplica antena radioeléctrica
Torre / estructura de soporte	Torre AM existente reutilizable: \$0; refuerzo estructural si necesario: \$5.000–\$20.000	Torre VHF nueva si no existe: \$30.000–\$150.000 según altura y zona	Torre FM existente reutilizable: \$0	No aplica
Línea de transmisión (feeder)	Coaxial o línea rígida existente reutilizable: \$0–\$3.000 reemplazo parcial	Línea rígida coaxial nueva VHF III: \$5.000–\$20.000 según longitud	Coaxial FM existente reutilizable: \$0–\$1.500 reemplazo	No aplica
Sistema de gestión y monitoreo	Software DRM monitoring (Fraunhofer, Rohde & Schwarz): \$3.000–\$10.000	Software DAB+ monitoring / EPG manager: \$8.000–\$20.000	Software HD Radio monitoring (Xperi NSD): \$2.000–\$5.000/año	Panel de métricas streaming (Icecast, Shoutcast, Mux): \$500–\$3.000/año
Licencia tecnológica	Sin licencia propietaria (estándar abierto UIT): \$0	Licencia WorldDMB/Via Broadcast: \$5.000–\$15.000 según país y operador	Licencia iBiquity/Xperi: FM \$15.000–\$25.000 única vez + \$5.000–\$8.000/año; AM \$8.000–\$15.000 única vez	Sin licencia de espectro: \$0; contrato CDN/ancho de banda: \$500–\$3.000/mes
UPS y alimentación ininterrumpida	\$3.000–\$10.000 según potencia del transmisor	\$5.000–\$15.000 según potencia del transmisor	\$3.000–\$10.000 según potencia	\$1.000–\$3.000 para servidores
Receptor de referencia (laboratorio)	Receptor DRM profesional (Fraunhofer, Himalaya): \$500–\$2.000	Receptor DAB+ de referencia técnica: \$800–\$2.500	Receptor HD Radio profesional: \$500–\$1.500	Radio IP / software SDR: \$100–\$500
Capacitación técnica	\$2.000–\$8.000 por operador (cursos DRM Consortium, UIT)	\$3.000–\$10.000 por operador (cursos WorldDMB, fabricantes)	\$2.000–\$6.000 por operador (cursos Xperi, Nautel, GatesAir)	\$500–\$2.000 por operador (plataformas online, fabricante)

Nota: Tabla creada a partir de datos provenientes de: Proveedores de referencia por estándar: Para DRM los principales proveedores son Rohde & Schwarz (Alemania), Nautel (Canadá), Ampegon (Suiza) y BW Broadcast (Reino Unido). Para DAB+ destacan Rohde & Schwarz, Nautel, Elenos (Italia) y Worldcast Systems (Francia). Para HD Radio los referentes son GatesAir (EE.UU.), Nautel y Broadcast Electronics (EE.UU.), todos con distribuidores en América Latina. Para IP/5G Broadcasting los principales son Tieline (Australia), Comrex (EE.UU.), Barix (Suiza) y soluciones open source como Icecast y Liquidsoap.

El resumen de inversión por tipo de emisora, ver Tabla 8, revela con claridad las brechas de accesibilidad entre estándares y el perfil de cada uno en el ecosistema ecuatoriano. Para emisoras rurales y comunitarias, DRM es la única opción técnica y económicamente viable en el corto plazo, con inversiones de \$60.000–\$130.000 que aprovechan infraestructura AM existente; DAB+ directamente no se recomienda para este segmento por su estructura de costos inaccesible, mientras que HD Radio implicaría \$80.000–\$160.000 más el peso recurrente de la licencia Xperi, una carga desproporcionada para operadores con ingresos publicitarios limitados. IP/5G Broadcasting aparece como complemento viable de bajo costo para este segmento únicamente en zonas con conectividad móvil, condición que excluye a la mayoría de las comunidades rurales ecuatorianas. Para emisoras medianas y grandes en ciudades principales, el panorama se amplía: DAB+ justifica su inversión de \$200.000–\$500.000 cuando se comparte el multiplex entre varias emisoras, reduciendo el costo individual; HD Radio resulta competitivo en ciudades intermedias donde el mercado no justifica un multiplex DAB+; e IP/5G se consolida como capa adicional de distribución. El costo recurrente anual es el indicador más diferenciador a largo plazo: DRM es el único estándar sin carga propietaria permanente, lo que lo hace estructuralmente más sostenible para el ecosistema radiofónico ecuatoriano.

Tabla 8. Resumen de inversión estimada total por tipo de emisora.

Tipo de emisora	DRM (AM 10 kW)	DAB+ (1 kW, sin torre nueva)	HD Radio FM (10 kW)	IP/5G Broadcasting
Emisora rural / comunitaria	\$60.000–\$130.000	No recomendado (costo inaccesible)	\$80.000–\$160.000 + licencia	\$5.000–\$15.000 (viable como complemento)
Emisora mediana (ciudad intermedia)	\$80.000–\$150.000	\$120.000–\$250.000	\$90.000–\$200.000 + licencia	\$8.000–\$25.000
Emisora grande (ciudad principal)	\$120.000–\$200.000	\$200.000–\$500.000 (incluye multiplex compartido)	\$150.000–\$300.000 + licencia	\$15.000–\$50.000
Costo recurrente anual	Bajo (sin licencia propietaria)	Medio (mantenimiento multiplex)	Medio-alto (licencia Xperi anual)	Variable (contrato datos CDN)

Nota: Tabla creada a partir de datos provenientes de: Proveedores de referencia por estándar: Para DRM los principales proveedores son Rohde & Schwarz (Alemania), Nautel (Canadá), Ampegon (Suiza) y BW Broadcast (Reino Unido). Para DAB+ destacan Rohde & Schwarz, Nautel, Elenos (Italia) y Worldcast Systems (Francia). Para HD Radio los referentes son GatesAir (EE.UU.), Nautel y Broadcast Electronics (EE.UU.), todos con distribuidores en América Latina. Para IP/5G Broadcasting los principales son Tieline (Australia), Comrex (EE.UU.), Barix (Suiza) y soluciones open source como Icecast y Liquidsoap.

Los proveedores de equipamiento tienen una concentración geográfica significativa de la industria de equipamiento para radiodifusión digital en tres regiones: Europa, con Rohde & Schwarz en Alemania, Ampegon en Suiza, Elenos en Italia y Worldcast Systems en Francia como referentes para DRM y DAB+, Norteamérica, con Nautel en Canadá y GatesAir y Broadcast Electronics en Estados Unidos dominando el mercado HD Radio, y una presencia emergente de soluciones open source y de bajo costo para IP/5G Broadcasting, como Icecast y Liquidsoap, que democratizan el acceso a la radiodifusión por internet sin costos de licencia. Para Ecuador, esta concentración implica que todos los equipos deben importarse, lo que añade costos arancelarios, logísticos y de soporte técnico que pueden incrementar entre un 20% y un 40% los precios de referencia indicados. Nautel es el único fabricante con presencia y distribución activa en varios estándares simultáneos: DRM, DAB+ y HD Radio, lo que lo convierte en el proveedor estratégico más relevante para una estrategia multiestándar como la propuesta para Ecuador. La disponibilidad de soporte técnico local y repuestos es un factor crítico que debe evaluarse en cualquier proceso de adquisición, especialmente para emisoras en zonas remotas donde el tiempo de respuesta ante fallas puede significar días de interrupción del servicio.

Discusión

Los resultados obtenidos en las tres dimensiones de análisis: técnica, regulatoria y socioeconómica, construyen una visión integrada y coherente sobre la viabilidad de la transición hacia la radio digital en Ecuador, al tiempo que revelan tensiones y contradicciones que merecen una reflexión crítica profunda. La incorporación del componente AM como eje central de esta discusión no es accesoria sino estructural: con 114 estaciones AM concesionadas a nivel nacional según datos de ARCOTEL [1], este servicio representa una

infraestructura subutilizada cuya digitalización mediante DRM constituye quizás la oportunidad más inmediata y de mayor impacto para iniciar la transición digital del país. A este núcleo analítico se suma ahora la consideración de dos estándares adicionales: HD Radio (IBOC) e IP/5G Broadcasting, cuya inclusión enriquece el mapa de opciones disponibles y obliga a matizar conclusiones que, con solo dos estándares bajo análisis, habrían resultado incompletas.

Sobre la complementariedad técnica y sus implicaciones para Ecuador

Desde la dimensión técnica, el análisis confirma que ninguno de los estándares evaluados resulta suficiente de manera aislada para atender la complejidad territorial y demográfica de Ecuador. La Norma Técnica FM de ARCOTEL establece un sistema de 22 Áreas de Operación Independiente que refleja precisamente esta diversidad: un territorio que combina grandes aglomeraciones urbanas como Quito, Guayaquil y Cuenca con extensas regiones amazónicas, andinas y fronterizas de baja densidad poblacional y difícil acceso. El espectro FM, con 100 frecuencias asignadas en separaciones de 200 kHz, ya opera cerca de sus límites estructurales en las principales ciudades, mientras que la banda AM permanece comparativamente subutilizada, con 114 emisoras distribuidas en provincias de alta concentración demográfica.

Esta asimetría entre la saturación FM y la subutilización AM define con precisión el espacio estratégico de DRM en el contexto ecuatoriano, al operar nativamente en las bandas de onda media y onda corta sin necesidad de reasignar espectro ni construir nueva infraestructura de transmisión. La reducción de hasta un 80% en consumo energético respecto a los transmisores AM analógicos añade un argumento de sostenibilidad operativa especialmente relevante para emisoras de menor escala económica.

HD Radio (IBOC) introduce una variable técnica de notable relevancia para el ecosistema FM: al embeber la señal digital en las subportadoras laterales del canal ya concesionado, opera sin requerir espectro adicional ni reordenamiento de frecuencias, lo que lo convierte en el estándar de menor conflicto espectral para la transición en Ecuador. Las experiencias de Colombia [6] [7] y el análisis de cobertura realizado en Riobamba [9] confirman que tanto IBOC como DRM+ presentan capacidades similares en modo híbrido FM, con IBOC destacando en relación señal a ruido y DRM+ en cobertura de mejor servidor. Esta evidencia regional refuerza la pertinencia de considerar HD Radio como opción de transición gradual para las emisoras FM de mediana potencia, especialmente en ciudades intermedias donde la inversión en infraestructura DAB+ no está justificada por el tamaño del mercado.

IP/5G Broadcasting ocupa un espacio técnico radicalmente diferente al de los demás estándares analizados: no utiliza espectro radioeléctrico de radiodifusión tradicional sino la infraestructura de redes de datos móviles mediante protocolos como eMBMS (LTE) o 5G Broadcast (3GPP Rel-17). Su principal restricción en Ecuador no es espectral sino

geográfica: las zonas amazónicas, andinas remotas y fronterizas carecen de la infraestructura 4G/5G necesaria para garantizar continuidad del servicio, lo que lo posiciona como complemento viable en entornos urbanos consolidados pero no como sustituto de la radiodifusión terrestre en el contexto nacional actual.

Sobre las limitaciones del marco regulatorio vigente y la urgencia de una norma digital

La dimensión regulatoria revela la brecha más crítica del ecosistema radiofónico ecuatoriano: la ausencia total de un marco normativo para la radiodifusión digital en cualquiera de sus estándares. La Norma Técnica FM de ARCOTEL fue concebida exclusivamente para el entorno analógico y no contempla ningún mecanismo de transición o coexistencia con estándares digitales, situación que se replica en el marco normativo AM. La incorporación de HD Radio e IP/5G Broadcasting al análisis amplía y complejiza esta brecha: son cuatro los estándares que requieren normas técnicas inexistentes, cada uno con una arquitectura regulatoria distinta y fuentes normativas de referencia diferentes: UIT-R BS.1514 para DRM, ETSI EN 300 401 para DAB+, NRSC-5 para HD Radio y 3GPP Release 17 para IP/5G Broadcasting; lo que impone a ARCOTEL una agenda normativa de considerable magnitud que debe abordarse de manera priorizada y escalonada.

El Proceso Público Competitivo Equitativo convocado por ARCOTEL en 2024 para la concesión de más de 6.000 frecuencias por un período de 15 años [3] adquiere en este contexto una dimensión de oportunidad histórica que no puede desaprovecharse. Si los nuevos contratos de concesión no incorporan desde ahora cláusulas de compatibilidad tecnológica y condiciones de migración progresiva, Ecuador comprometerá por más de una década la flexibilidad necesaria para reorganizar el espectro. Esta consideración es especialmente relevante para HD Radio, cuyo principal atractivo regulatorio, operar dentro de la concesión FM o AM existente, puede formalizarse mediante una modificación técnica menor de los contratos actuales, sin necesidad de un nuevo proceso concesional, algo que ningún otro estándar digital puede ofrecer en las mismas condiciones.

La comparación con otras experiencias nacionales refuerza esta urgencia. Bélgica ilustra los riesgos de una transición sin marco neutral [4]; Croacia demuestra que la concesión de licencias sin apoyo institucional no garantiza adopción [5]; Colombia enfrenta el mismo dilema de selección de estándar sin comprometer cobertura [6]; y las experiencias de México y Brasil con HD Radio demuestran que una adopción gradual con bajo impacto concesional es técnica y regulatoriamente viable en contextos latinoamericanos comparables al ecuatoriano. Un elemento adicional que la discusión regulatoria debe considerar es la dimensión fronteriza: la propagación transfronteriza de las bandas AM implica coordinación multilateral con Colombia y Perú para cualquier implementación DRM, mientras que HD Radio e IP/5G Broadcasting, al operar en el canal ya coordinado o en espectro de datos, no generan nuevas obligaciones de coordinación internacional.

Sobre las implicaciones socioeconómicas y el riesgo de profundizar la brecha digital

La dimensión socioeconómica adquiere mayor riqueza analítica cuando se distingue entre los cuatro estándares y los diferentes perfiles del ecosistema radiofónico nacional. DRM sigue siendo el estándar socialmente más equitativo para emisoras AM rurales y comunitarias: opera sin licencias propietarias, reutiliza infraestructura existente y garantiza cobertura en zonas donde la radio es el único medio de comunicación masiva accesible. DAB+ concentra sus beneficios en emisoras urbanas con mayor capacidad financiera y complejiza la supervivencia de emisoras comunitarias al exigirles asociarse en multiplexes. HD Radio introduce una dualidad socioeconómica relevante: representa la transición más asequible en términos de infraestructura para emisoras FM y AM de mediana potencia, pero la licencia propietaria Xperi constituye una barrera económica real para estaciones comunitarias de bajo presupuesto, un costo que la normativa ecuatoriana no contempla y que deberá abordarse mediante instrumentos de subsidio o acuerdos de licenciamiento colectivo. IP/5G Broadcasting, finalmente, es el estándar de mayor riesgo social en el contexto ecuatoriano: excluye sistemáticamente a adultos mayores, comunidades indígenas y zonas rurales sin cobertura móvil, y hace a la emisora dependiente de infraestructura que no controla, lo que compromete la continuidad del servicio en emergencias y situaciones de corte de red.

La cuestión de los receptores multimodo adquiere en este contexto una importancia estratégica ampliada. Un dispositivo capaz de recibir DRM en bandas AM, HD Radio en FM/AM, DAB+ en VHF III y radio IP sobre datos resuelve de manera elegante el problema de la fragmentación tecnológica, evita que los oyentes deban adquirir múltiples receptores en distintas etapas de la transición y garantiza que ninguna audiencia quede excluida durante el período de coexistencia analógico-digital. La política de receptores multimodo debe por tanto diseñarse desde la Fase 1 con visión de largo plazo, contemplando los cuatro estándares y no únicamente DRM, DAB+ y HD Radio.

Sobre la hoja de ruta propuesta y sus condiciones de viabilidad

La propuesta de hoja de ruta escalonada en tres fases: DRM como estándar prioritario entre 2026 y 2028, DAB+ en centros urbanos y HD Radio en emisoras FM/AM medianas entre 2029 y 2032, e IP/5G Broadcasting como capa complementaria urbana entre 2032 y 2035, tiene la virtud de secuenciar la complejidad del proceso de manera coherente con las capacidades institucionales, financieras y técnicas del sector radiofónico ecuatoriano. La incorporación de HD Radio en la Fase 2, en lugar de reservarla para una etapa posterior, responde a su bajo umbral de implementación técnica y a la posibilidad de activarla en paralelo con DAB+ sin conflictos espectrales, creando una capa de digitalización FM de menor costo e inversión inmediata que complementa la mayor inversión requerida por los multiplexes DAB+. La inclusión de IP/5G Broadcasting en la Fase 3, condicionada al avance de la cobertura 5G nacional, reconoce su naturaleza de capa adicional y no de sustituto de la

radiodifusión terrestre, evitando el error de atribuirle funciones de servicio universal que estructuralmente no puede garantizar en el Ecuador actual.

Su viabilidad descansa sobre condiciones que no están garantizadas automáticamente: la voluntad política y capacidad técnica de ARCOTEL para liderar el proceso normativo incorporando la dimensión digital en el actual proceso concesional; la participación activa y diferenciada de los distintos actores del ecosistema, reconociendo que emisoras AM rurales, FM comunitarias, cadenas urbanas candidatas a multiplexes DAB+ y emisoras medianas que optan por HD Radio tienen intereses y capacidades radicalmente diferentes; y la promoción desde la primera fase de receptores multimodo que integren los cuatro estándares, evitando la fragmentación tecnológica. Las emisoras que logren combinar la emisión digital terrestre con presencia en plataformas en línea y producción de contenidos de calidad serán las que prosperen en el nuevo entorno; las que se limiten a cambiar el estándar de transmisión sin transformar sus modelos de negocio y contenido seguirán siendo vulnerables independientemente de la tecnología adoptada.

Finalmente, es necesario reconocer las limitaciones inherentes a este estudio. Al tratarse de una revisión no sistemática de carácter descriptivo, los resultados reflejan el estado del conocimiento disponible en la literatura revisada y no constituyen evidencia empírica primaria sobre la realidad del sector radiofónico ecuatoriano. La ausencia de datos actualizados sobre las capacidades financieras reales de las emisoras AM, los hábitos de escucha en comunidades rurales e indígenas, el nivel de penetración de receptores digitales en hogares ecuatorianos y los costos específicos de las licencias HD Radio en el mercado latinoamericano limita la precisión de algunas estimaciones de la hoja de ruta. Estas brechas constituyen en sí mismas una agenda de investigación futura indispensable para convertir la propuesta conceptual aquí desarrollada en política pública operativa y financieramente sostenible.

Sobre Equipamiento requerido y precios de referencia por estándar de radiodifusión digital

El análisis de equipamiento confirma que la elección del estándar no es solo una decisión tecnológica sino fundamentalmente una decisión económica diferenciada por tipo de emisora. DRM es el único estándar cuya estructura de costos: \$60.000–\$130.000 para emisoras rurales sin licencias propietarias recurrentes, resulta accesible para el segmento más vulnerable del ecosistema radiofónico ecuatoriano, compuesto por emisoras AM comunitarias e indígenas con ingresos publicitarios limitados y sin capacidad de endeudamiento significativo.

HD Radio presenta una inversión inicial comparable, pero la licencia propietaria Xperi introduce un costo recurrente anual de \$5.000–\$8.000 que, proyectado a diez años, puede superar en términos acumulados la inversión inicial del equipo, convirtiendo un

estándar técnicamente accesible en uno financieramente insostenible para operadores pequeños sin un mecanismo de subsidio explícito.

DAB+ directamente no es recomendable para emisoras rurales y comunitarias en solitario: su estructura de costos mínima de \$120.000–\$500.000, que en muchos casos incluye infraestructura de torre y antena VHF III inexistente, excede con amplitud las posibilidades de cualquier operador de pequeña escala, lo que refuerza la necesidad de modelos de multiplex compartido financiados con participación pública.

IP/5G Broadcasting, con inversiones de \$5.000–\$50.000, resulta atractivo como complemento de distribución urbana, pero su modelo de gasto operativo continuo en contratos CDN y datos lo hace inadecuado como servicio principal en contextos donde la conectividad es inestable o inexistente. Un elemento adicional que la tabla revela y que la política pública ecuatoriana debe anticipar es el impacto arancelario e importación: dado que ningún fabricante de equipos de radiodifusión digital tiene presencia productiva en Ecuador ni en la región andina, todos los equipos deben importarse desde Europa o Norteamérica, lo que puede incrementar los precios de referencia entre un 20% y un 40% por efecto de aranceles, flete, seguros y costos de nacionalización, elevando sustancialmente los umbrales de inversión real respecto a los valores nominales de catálogo.

Conclusiones

Desde la dimensión técnica, el análisis confirma que Ecuador no puede adoptar un único estándar de radio digital sin comprometer la universalidad del servicio. DRM demuestra ser la solución más adecuada para la digitalización de las 114 emisoras AM existentes y para garantizar cobertura en las regiones amazónicas, andinas y fronterizas, donde las frecuencias de onda media y onda corta ofrecen mayor penetración geográfica y la reducción del consumo energético representa una ventaja operativa concreta. DAB+ responde con mayor eficiencia a las demandas de los entornos urbanos densamente poblados, donde la capacidad de multiplexar diez o más servicios simultáneos supera con amplitud las limitaciones del espectro FM analógico actual. HD Radio (IBOC) se posiciona como el estándar de menor conflicto espectral al operar dentro del canal FM o AM ya concesionado sin requerir espectro adicional, con capacidad híbrida de mantener la audiencia analógica durante la transición, ventaja confirmada por las experiencias de Colombia y el análisis de cobertura en Riobamba. IP/5G Broadcasting, finalmente, ofrece el mayor potencial multimedia e interactivo, pero su viabilidad en Ecuador está estructuralmente condicionada a la expansión de la cobertura 4G/5G, lo que lo ubica como capa complementaria urbana y no como componente de servicio universal en el corto y mediano plazo. La combinación escalonada de estos cuatro estándares, con DRM en bandas AM, HD Radio en FM/AM de mediana potencia, DAB+ en VHF III y IP/5G como complemento urbano, no constituye una solución de compromiso sino la respuesta técnicamente más coherente con la diversidad territorial y el perfil del ecosistema radiofónico del país.

Desde la dimensión regulatoria, la brecha más urgente que enfrenta Ecuador es la ausencia de normas técnicas para la radiodifusión digital en cualquiera de sus modalidades, y de una hoja de ruta formal de transición. El Proceso Público Competitivo Equitativo de ARCOTEL de 2024 para la concesión de más de 6.000 frecuencias por 15 años representa una ventana de oportunidad crítica que no puede desaprovecharse: si los nuevos contratos de concesión no incorporan cláusulas de compatibilidad tecnológica y condiciones de migración progresiva, Ecuador comprometerá por más de una década la flexibilidad necesaria para reorganizar el espectro. Esta oportunidad es especialmente relevante para HD Radio, cuya activación no requiere nuevo proceso concesional sino únicamente una modificación técnica de la concesión vigente, algo que ARCOTEL puede instrumentar con relativa agilidad. Las experiencias comparadas de Flandes, Croacia, Colombia, México y Brasil demuestran que los procesos de transición sin marcos regulatorios neutrales, inclusivos y escalonados generan inestabilidad en el mercado y exclusión de operadores pequeños; Ecuador tiene la ventaja de no haber asumido compromisos previos de apagado analógico, pero esta ventana de oportunidad es limitada y exige actuación institucional inmediata.

Desde la dimensión socioeconómica, la sostenibilidad de las emisoras AM en proceso de obsolescencia, de las emisoras FM comunitarias e indígenas y de las estaciones rurales de pequeño alcance constituye la variable más sensible del proceso de transición. DRM representa la opción más inclusiva para los operadores de menor escala al eliminar barreras de licenciamiento propietario y permitir la reutilización de infraestructura existente. HD Radio ofrece estabilidad socioeconómica para emisoras FM y AM medianas, aunque la licencia propietaria Xperi requiere instrumentos de política específicos para emisoras comunitarias. DAB+ concentra sus beneficios en operadores con mayor capacidad financiera. IP/5G Broadcasting, pese a su potencial multimedia y publicitario en entornos urbanos conectados, es el estándar de mayor riesgo social al excluir sistemáticamente a adultos mayores, comunidades indígenas y zonas rurales sin cobertura móvil. Sin políticas activas de subsidio, programas de canje de dispositivos o exenciones arancelarias para receptores multimodo que integren los cuatro estándares, la transición digital podría profundizar la brecha comunicacional entre zonas urbanas y rurales, contradiciendo los principios de universalidad e inclusión que la Ley Orgánica de Comunicación establece como mandato para el sector.

Respecto a la hoja de ruta propuesta, la estrategia multiestándar escalonada en tres fases ofrece una secuencia coherente con las capacidades institucionales y financieras del ecosistema radiofónico ecuatoriano: DRM para la digitalización AM y cobertura rural entre 2026 y 2028; DAB+ en multiplexes urbanos y HD Radio en emisoras FM/AM medianas entre 2029 y 2032; e IP/5G Broadcasting como capa complementaria en ciudades con cobertura 5G consolidada entre 2032 y 2035. Esta secuencia coloca la atención donde más se necesita —en las 114 emisoras AM en riesgo de obsolescencia y en las comunidades rurales que dependen de ellas— sin renunciar a las oportunidades que cada estándar ofrece en su contexto óptimo de aplicación. Su viabilidad depende de tres condiciones no

garantizadas: la voluntad política y capacidad técnica de ARCOTEL para liderar el proceso normativo incorporando la dimensión digital en el actual proceso concesional; la participación diferenciada de los distintos tipos de operadores con instrumentos de política adaptados a sus realidades específicas; y la promoción desde la primera fase de receptores multimodo DRM + DAB+ + HD Radio + radio IP que eviten la fragmentación tecnológica y garanticen continuidad de servicio para todas las audiencias. Esta investigación establece las bases conceptuales para futuras investigaciones empíricas que permitan operacionalizar la propuesta en política pública, particularmente en lo referente a estudios de campo con radiodifusores AM ecuatorianos, análisis de costos detallados por tipo de emisora, modelado de viabilidad financiera para la licencia HD Radio en el contexto latinoamericano, y encuestas de hábitos de consumo mediático en contextos rurales y urbanos del país.

Desde la dimensión económica, el análisis de equipamiento y costos de implementación confirma y amplía las conclusiones de las dimensiones técnica, regulatoria y socioeconómica: la viabilidad de la transición digital en Ecuador no depende únicamente de la disponibilidad tecnológica ni del marco normativo, sino de la capacidad financiera diferenciada de los distintos tipos de operadores y de la existencia de instrumentos de política pública que corrijan las asimetrías del mercado. DRM es el estándar con la estructura de costos más coherente con el perfil predominante del ecosistema radiofónico ecuatoriano: emisoras AM rurales, comunitarias e indígenas de pequeña escala, al combinar inversión inicial manejable, reutilización de infraestructura existente y ausencia de licencias propietarias recurrentes. HD Radio ofrece accesibilidad técnica para emisoras FM de mediana potencia, pero requiere instrumentos de subsidio o licenciamiento colectivo que neutralicen el impacto de la licencia Xperi sobre operadores comunitarios. DAB+ solo resulta financieramente viable bajo modelos de multiplex compartido con participación pública o asociativa, descartándose como opción individual para emisoras de cualquier escala fuera de las grandes cadenas urbanas. IP/5G Broadcasting representa la capa de menor inversión de capital pero mayor dependencia operativa de terceros, recomendándose exclusivamente como canal de distribución complementario y nunca como sustituto de la radiodifusión terrestre. Finalmente, el factor arancelario e importación —que puede incrementar los costos nominales entre un 20% y un 40%— debe incorporarse explícitamente en cualquier estudio de factibilidad financiera que ARCOTEL o los operadores realicen como parte del proceso de planificación de la transición digital nacional.

Referencias Bibliográficas

- [1] ARCOTEL, «TV ABIERTA (GRAFICO) UHF y VHF,» 11 2025. [En línea]. Available: https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2025/11/8.1.2-Concesiones-Television-Abierta-y-Digital-terrestre_Septiembre-2025.xlsx. [Último acceso: 2 2 206].

- [2] ARCOTEL, «Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada Analógica,» 04 2015. [En línea]. Available: <https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/NORMA-TECNICA.pdf>. [Último acceso: 2 02 2026].
- [3] ARCOTEL, «Informe para consultas públicas del proyecto normativo denominado "Norma Técnica para el servicio de radiodifusión sonora en amplitud modulada analógica AM,» 19 7 2024. [En línea]. Available: https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2024/07/informe_norma_te%CC%81cnica_am_19_jul_2024_crde_v1_cp.pdf. [Último acceso: 2 2 2025].
- [4] T. Evens, «The FM radio switch-off and the need for sustainable and inclusive digital radio policy,» *Telecommunications Policy*, vol. 50, n° 2, p. 103116, 3 2025.
- [5] A. Šulentić y M. Mučalo, «The development of digital audio broadcasting in Croatia: The case of DAB+,» *Journal of radio & audio media*, vol. s.n., n° s.n., pp. 1-18, 7 2024.
- [6] M. Rico-Martinez, A. Diaz-Toro, M. C. Rodriguez, J. Carroll, J. C. Vesga y C. E. Velazquez, «An exploratory analysis for carrying out a digital transformation of radio broadcasting in Colombia and Latin America,» de *2023 SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC)*, Castelldefels, Spain, 2023.
- [7] L. Miranda y M. R. Martínez, «Evaluación técnica de los estándares IBOC y DRM de radiodifusión digital para su implementación en la ciudad de Cali Colombia,» *Vía innova*, vol. 12, n° 1, pp. 89-111, 1 2025.
- [8] V. O. Varlamov, A. Waal y O. V. Varlamov, «Maximum levels of atmospheric radio noise affecting digital radio broadcasting in the LF and MF bands in various regions,» de *2023 International Conference on Engineering Management of Communication and Technology (EMCTECH)*, Vienna, Austria, 2023.
- [9] V. M. Flores-Andino, D. B. Pérez-Insuasti, F. S. Pérez-Insuasti y J. J. Pérez-Insuasti, «Análisis de la cobertura de dos estándares de radiodifusión digital, con el uso de Xirio,» *SICAP JOURNAL (EIVINI): REVISTA ACADÉMICA Y PROFESIONAL*, vol. 1, n° 1, pp. 34-47, 3 2025.
- [10] N. Kibinda, D. Shao, A. Mwogosi y C. Mambile, «Broadband infrastructure sharing as a catalyst for rural digital economy: A systematic review for developing countries,» *Telecommunications Policy*, vol. 49, n° 8, p. 103028, 9 2025.
- [11] L. Banda, F. Mekuria y M. Mzyece, «End-to-End 5G and NGN Testbed Framework for Digital Innovation in Developing Economies,» de *2025 International Conference on Information and Communication Technology for Development for Africa (ICT4DA)*, Bahir Dar, Ethiopia, 2025.

- [12] L. Galdino de Magalhães Santos, «Brazil: An Overview of the Telecoms and Internet Access Sector,» de *SmartBRICS: How the BRICS Countries are Regulating their Digital Transformation*, Springer, 2026, pp. 27-61.
- [13] S. Parsheera, «India: An Overview of the Telecoms and Internet Access Sector,» de *SmartBRICS: How the BRICS Countries are Regulating their Digital Transformation*, Springer, 2026, pp. 197-234.
- [14] B. Tomova, D. Andreeva-Popyordanova y T. Andreeva, «Embeddedness of the audiovisual industries: from local clusters to global broadcasting,» *City, Culture and Society*, vol. 41, n° s.n., p. 100636, 6 2025.
- [15] A. Contin, F. Vela, A. M. Pandolfi, A. Lipovica, D. Yang, H. Ş. Keskin, ... y A. Saleem, «E-Global Gateways of Digital Economic Communities as Metropolitan Strategies for Anti-fragility: Experiences from Intelligent Spatially and Institutionally Metropolitan Systems Connected by International Economic Linkages,» de *Indo-Pacific E-Gateways: Cases from Digital Economic Communities*, Springer Nature Singapore, 2026, pp. 187-317.
- [16] N. S. Gordon y K. Watts, «The Historical Evolution and Contemporary Promises of Public Service Media in Jamaica,» de *De Gruyter Handbook of Media and Social Change in the Global South*, CPI books GmbH, Leck, 2025, pp. 265-285.
- [17] M. N. Sibanda y B. Nkomo, «A new era or error? Community radio licensing in Zimbabwe: Issues, dynamics, and sustainability challenges,» *Journal of Radio & Audio Media*, vol. 32, n° 1, pp. 24-47, 8 2025.
- [18] M. N. Sibanda, B. Nkomo y S. Bulala, «Voices from the margins: Campus radio stations, youth participation, and democratic engagement in Zimbabwe,» de *Shifting Journalism Boundaries in Zimbabwe*, Routledge, 2025, pp. 201-220.
- [19] B. J. Ncube y B. T. Ndlovu, «Entrepreneurial journalism and digital media enterprises in Zimbabwe,» de *Shifting Journalism Boundaries in Zimbabwe*, Routledge, 2025, pp. 166-182.
- [20] Á. Ibanez, C. Barjau, D. Gomez-Barquero, M. F. Muela, S. I. Park y S. K. Ahn, «5G Multicast Broadcast Services: Performance Overview and Future Extensions,» *IEEE Transactions on Broadcasting*, vol. s.n., n° s.n., pp. 1-15, 10 2025.
- [21] C. B. Estevan, J. S. Roldán, B. Iñesta, D. Gómez-Barquero y M. D. M. M. Escaño, «Design of an End-to-End and Open-Source 5G MBS SDR Validation Pilot,» de *2025 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB)*, Dublin, Ireland, 2025.
- [22] J. M. R. J. S. Roldán, A. I. Latorre, D. Gomez-Barquero y J. A. Sanahuja, «LTE-Based 5G Broadcast SDR Testbed for DTTB networks,» de *2025 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB)*, Dublin, Ireland, 2025.

- [23] DRM-Digital Radio Mondiale, «Drm Technology,» 2025. [En línea]. Available: <https://www.drm.org/about-drm/drm-technology>. [Último acceso: 15 12 2025].
- [24] J. J. Pérez-Insuasti, M. A. Zabala-Haro, A. O. Pazmiño-Armijos y H. M. Moreno-Avilés, «Análisis de calidad de servicio en la transmisión por AM digital mediante el uso de códecs en USRP,» *ConcienciaDigital*, vol. 3, n° 2.2, pp. 169-187, 6 2020.
- [25] K. Ulovec, «Measurement of interactions between DRMplus and FM radio broadcasting systems in VHF Band II,» de *2015 25th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA)*, Pardubice, Czech Republic, 2015.
- [26] S. J. Kim, K. W. Park, K. T. Lee y H. J. Choi, «Digital tuner implementation using FM tuner for DRM plus receivers,» *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, vol. 58, n° 2, pp. 311-317, 7 2012.
- [27] M. S. Baek, Y. H. Lee, S. Park, G. Kim, B. M. Lim y Y. T. Lee, «Field trials and evaluations of in-band digital radio technologies: HD radio and DRM+,» *IEEE transactions on broadcasting*, vol. 59, n° 3, pp. 401-411, 8 2013.
- [28] A. V. da Silva, Z. M. Peixoto y F. M. Ferreira, «Impact Analysis of the Digital Radio Transmission Using the DRM+ Standard: A Case Study,» *IEEE Latin America Transactions*, vol. 16, n° 11, pp. 2798-2807, 11 2018.
- [29] J. M. Matías, F. F. Lima, R. S. L. Souza, C. G. Batista, A. V. Mena y J. Cuéllar, «Static reception results of DRM+ field trials in VHF band II in Brazil,» *IEEE transactions on broadcasting*, vol. 59, n° 3, pp. 422-431, 7 2013.
- [30] K. E. Colwell, «Worldwide Digital Radio Systems,» de *National Association of Broadcasters Engineering Handbook*, New York, Routledge, 2017, pp. 1165-1177.
- [31] A. Steil y J. Lehnert, «DRM+, a perfect complement to DAB/DAB+ in VHF band III-Technical results, planning aspects, and regulatory work,» *Terrain*, vol. 165, n° 145, p. 162, 2010.
- [32] A. Constantinides, S. Najat y H. Haralambous, «Atmospheric ducting interference on dab, dab+ radio in eastern mediterranean,» *Electronics*, vol. 11, n° 24, p. 4183, 12 2022.
- [33] A. Constantinides y E. Maki, «Sustainable Energy Savings in DAB+ Networks Using a Square Phased Array,» de *International Conference on Sustainability and Innovation Processes and Systems*, Switzerland, 2026.
- [34] K. Staniec, S. Kubal, M. Kowal y P. Piotrowski, «On the influence of the coding rate and SFN gain on DAB+ coverage,» de *International Conference on Dependability and Complex Systems*, Switzerland, 2020.

- [35] W. Fischer, «Digital Audio Broadcasting–DAB/DAB+,» de *Digital Video and Audio Broadcasting Technology: A Practical Engineering Guide*, Switzerland , 2020.
- [36] DRM-Digital Radio Mondiale, «DRM Newsletter October 2025,» 10 2025. [En línea]. Available: <https://www.drm.org/drm-newsletter-october-2025/>. [Último acceso: 12 12 2025].
- [37] D. Gunawan, «Planning and simulation of DRM digital radio technology using Single Frequency Network method for Indonesia,» *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, vol. 22, n° 2, pp. 25-40, 12 2024.
- [38] DRM-Digital Radio Mondiale, «DRM To Show Its Versatility in South Africa,» 6 2025. [En línea]. Available: <https://www.drm.org/drm-to-show-its-versatility-in-south-africa>. [Último acceso: 12 12 2025].
- [39] Panorama Audiovisual, «La radio DAB+ ya está presente en el 80% de los coches europeos de nueva fabricación,» 24 06 2021. [En línea]. Available: <https://www.panoramaaudiovisual.com/2021/06/24/dab-estandar-extendcoches-europeos-nueva-fabricacion/>. [Último acceso: 5 1 2026].
- [40] Panorama Audiovisual, «DAB+ sigue sumando hitos europeos: Luxemburgo lanza su primer múltiplex con el apoyo de BCE,» 2 12 2025. [En línea]. Available: <https://www.panoramaaudiovisual.com/2025/12/02/bce-impulsa-primer-multiplex-dab-luxemburgo/>. [Último acceso: 5 1 2026].
- [41] Gorka Sumeta, «Grecia anuncia la expansión de la DAB+ a todo el país,» 24 3 2025. [En línea]. Available: <https://www.gorkazumeta.com/2025/03/grecia-anuncia-la-expansion-de-la-dab.html>. [Último acceso: 5 1 2026].
- [42] RadioNotas, «Por qué la radio digital funciona en Europa y no en Estados Unidos,» 29 12 2025. [En línea]. Available: <https://radionotas.com/2025/12/29/por-que-la-radio-digital-funciona-en-europa-y-no-en-estados-unidos/>. [Último acceso: 5 1 2026].
- [43] DRM-Digital Radio Mondiale, «DRM Consortium Introduces DRM-DAB+ Receiver for VHF Band III in Indonesia,» 14 10 2024. [En línea]. Available: <https://www.drm.org/drm-consortium-introduces-drm-dab-receiver-for-vhf-band-iii-in-indonesia/>. [Último acceso: 15 1 2025].
- [44] DRM-Digital Radio Mondiale, «Indonesia rolls out the DRM standard,» 21 7 2025. [En línea]. Available: <https://www.drm.org/indonesia-rolls-out-the-drm-standard/>. [Último acceso: 15 1 2026].
- [45] E. Radioescucha, «Sudáfrica se prepara para activar una nueva prueba de radio digital DRM,» 22 1 2026. [En línea]. Available: <https://elradioescucha.net/2026/01/22/sudafrica-se-prepara-para-activar-una-nueva-prueba-de-radio-digital-drm/>. [Último acceso: 5 2 2026].

- [46] ATU, «Strategy On Introduction And Promotion Of Digital Sound Broadcasting In Africa,» 8 2022. [En línea]. Available: https://www.itu.int/en/ITU-R/seminars/rrs/rrs-25-africa/Forum/Session%209_Digital%20Broadcasting/ATU-R-Strategy-002-0-Strategy-on-Introduction-and-Promotion-of-DSB-in-Africa.docx.pdf. [Último acceso: 5 12 2025].
- [47] ATU, «A first-of-its-kind course in DSB benefiting ATU Member States and fully sponsored by the ATU is currently underway,» 2023. [En línea]. Available: <https://atuuat.africa/a-first-of-its-kind-course-in-dsb-benefiting-atu-member-states-and-fully-sponsored-by-the-atu-is-currently-underway/>. [Último acceso: 5 12 2025].
- [48] DRM-Digital Radi Mondiale, «DRM Recommended by South African Government for All Coverage Needs,» 14 7 2020. [En línea]. Available: <https://www.drm.org/drm-digital-radio-recommended-by-the-south-african-government-for-all-coverage-needs/>. [Último acceso: 5 12 2025].
- [49] WorldDab, «Countries,» 2026. [En línea]. Available: <https://www.worlddab.org/countries>. [Último acceso: 5 1 2026].
- [50] Unión Africana, «Estrategia De Transformación Digital Para África,» 2020. [En línea]. Available: https://au.int/sites/default/files/documents/38507-doc-DTS_for_Africa_2020-2030_Spanish.pdf. [Último acceso: 5 1 2026].
- [51] ARCOTEL, «Informe de Modificación de la Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada Analógica,» 6 11 2019. [En línea]. Available: https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/informe_norma_fm_v.1_audiencias.pdf. [Último acceso: 11 11 2025].
- [52] WorldDab, «Technical Specifications List,» 2026. [En línea]. Available: <https://www.worlddab.org/dab/technical-specifications-list>. [Último acceso: 5 1 2026].
- [53] F. Izumi, E. B. de Lima Filho, L. C. Cordeiro, O. Maia, R. Fabrício, B. Farias y A. Silva, «A fuzzing-based test-creation approach for evaluating digital TV receivers via transport streams,» *Software Testing, Verification and Reliability*, vol. 33, n° 1, p. e1833, 10 2022.
- [54] E. Malusin y N. Paredes, «Rating Meter for Digital Terrestrial Television with ISDB-T Standard Through Transport Stream Analysis,» de *Applied Technologies: Third International Conference, ICAT 2021, Quito, Ecuador, October 27–29, 2021, Proceedings*, Quito, 2022.